

LENGUAS VERNÁCULAS DE HISPANIA ESCRITAS EN ALFABETO LATINO. UN EPISODIO PARTICULAR DE LA LATINIZACIÓN*

ABSTRACT. The aim of this paper is the study of Paleohispanic inscriptions written in Latin alphabet, in order to assess their value as sources for the Latinization of the Iberian Peninsula. There are important regional differences: few Iberian inscriptions are written in Latin alphabet, but in Celtiberian area there is a significant group of texts written in alphabet and in Lusitania all vernacular inscriptions are written in Latin alphabet. Finally, we try to determinate the chronology of this kind of texts, some singular orthographic uses and we also propose a model theory to explain the uses of Latin alphabet to write indigenous languages.

Una de las consecuencias de la expansión del latín en el occidente de Europa es el uso del alfabeto para escribir algunas lenguas vernáculas, fenómeno que se documenta en Italia, en la Galia y también en la península Ibérica. Efectivamente, en la epigrafía paleohispánica se incluye un pequeño grupo de textos redactados en alfabeto latino y lengua indígena. Son una minoría, ya que el grueso de las inscripciones en lenguas vernáculas está redactado en escrituras locales (semisilabarios paleohispánicos y alfabeto greco-ibérico), pero tienen un gran interés por atestiguar un episodio temprano, que apenas ha recibido una atención particularizada, del proceso de latinización de Hispania¹.

1. *Testimonios y distribución geográfica*²

La distribución de los testimonios es irregular: en ámbito ibérico son muy poco comunes, en Celtiberia hay un número significativo y en Lusitania, por su parte, todos los textos redactados en lengua vernácula, aunque escasos, utilizan el alfabeto latino. En el área ibérica, donde se concentra la gran mayoría de las inscripciones paleohispánicas, los ejemplos son llamativamente escasos y, de hecho, se reducen a tres epígrafes y varias leyendas monetales (Mapa 1).

* El trabajo forma parte del proyecto de investigación: *Hesperia: Lenguas, Epigrafía y Onomástica Paleohispánica* (FFI2015-63981-C3-1-P, MINECO/FEDER).

¹ Sobre la latinización de Hispania vd. García y Bellido 1967; Oroz 1976; Michelena 1976; Mariner 1987; Panosa 1996; Beltrán 2004; Gozalbes 2005, y Díaz et al. e. p. Sí es cierto que en los catálogos de epigrafía celtibérica la escritura empleada, signario o alfabeto, ha sido uno de los criterios para organizar las inscripciones (Lejeune 1955 y Jordán 2004).

² La norma de transcripción de los textos paleohispánicos es la de *MLH*: se transcriben en minúscula y negrita las inscripciones que utilizan alguno de los semisilabarios locales, en minúscula cursiva las que emplean el alfabeto greco-ibérico y en mayúsculas aquellas que están redactadas en alfabeto latino.

Mapa 1 - Textos paleohispánicos escritos en alfabeto latino

1.1. *Región ibérica e Hispania meridional*

Los ejemplos de textos ibéricos redactados en alfabeto latino son la inscripción sobre mosaico (*opus tessellatum*) de La Alcudía de Elche (Alicante)³, una placa opistógrafa de Cástulo (Jaén)⁴ y un esgrafiado sobre un cuenco de plata de Santisteban del Puerto (Jaén)⁵. La primera de ellas está conservada fragmentariamente: ACOS | +LSAILACOS[- - -] | [-]ELSDINI.COR[- - -] | ESCRAD[- - - -]+[- - -], su interpretación es compleja, pero puede identificarse el formante onomástico ibérico *adin*⁶; es llamativa la última palabra, pues las secuencias *muta cum liquida* (-cra-) son impropias de la lengua ibérica⁷. El mosaico fue exhumado en el transcurso de unas antiguas

³ G.12.4. Las inscripciones se citan por las referencias de *MLH*, si no se indica lo contrario las lecturas de los epígrafes están tomadas de esta obra.

⁴ H.6.1 = *CIL* II.3302 y 3294.

⁵ H.3.4.

⁶ Siles 1978; *MLH* III-2, p. 614.

⁷ Ballester 2001, p. 481. La inexistencia de sílabas trabadas en la lengua ibérica fue señalada por Gó-

intervenciones en el sector 5F del yacimiento, cuya excavación solo se completó posteriormente, lo que dificulta determinar su cronología. Puede darse por seguro que formaba parte de un edificio en el que, al menos, se han individualizado tres estancias y que el pavimento inscrito apareció en la de mayor tamaño, que se ha propuesto identificar como un *tablinum*. La revisión de los materiales aparecidos en las antiguas excavaciones apunta a una fecha *ante quem* de mediados del siglo I antes de la Era ⁸. En este mismo yacimiento se ha recuperado un breve grafito sobre un plato de cerámica de barniz negro Lamb. 5 en el que se lee: ILDI, está redactado en alfabeto latino pero puede reconocerse el formante onomástico ibérico *iltià*⁹ y, por tanto, plausiblemente es un testimonio más del uso de las letras romanas para escribir la lengua local, ya que la norma es que el grupo *-lt-* ibérico se adapte al latín como *-ll-*¹⁰.

[.]M.FOLVI.GAROS
 [.]A.VNINAVNIN.VE
 [.]BAG.'MA'RC.LA.L.
 [.]VNININIT o [.]VNININTIT
 SIEROVCI'VT'

PCORNELIVS.P.L.
 DIPHILVS
 CASTLOSAIC

Fig. 1 - Texto (según *MLH*) y fotografías de H.6.1 (B. Díaz)

El segundo ejemplar es una placa de caliza (62 × 88 × 17 cm) recuperada en Cástulo e inscrita por las dos caras, hecho que parece deberse a una reutilización (Fig. 1)¹¹. En uno de sus lados hay un epígrafe encabezado por un individuo

mez Moreno 1949a en su estudio sobre el plomo greco-ibérico de Alcoy, aspecto que también se atestigua en el bronce de Áscoli (*CIL* I2.709). Sobre la fonología ibérica vd. Quintanilla 1998, a este respecto pp. 34-39.

⁸ Lara 2007.

⁹ *MLH* III-1, § 7.61.

¹⁰ Publicada por Sala 1992, para la interpretación expuesta vd. Simón-Jordán 2014.

¹¹ H.6.1 = *CIL* II.3249 y 3302. La inscripción cuenta con tres ediciones recientes: *ELRH*, U53; Simón 2013, P111 y Estarán 2016, p.117. Parece evidente que la primera inscripción, salvo la primera línea, se conserva íntegra a diferencia de lo que juzga Untermann.

que porta *tria nomina*: *M. Folui(us) Garos*, aunque su *cognomen* se ha clasificado como indígena, y cuatro líneas más de texto de interpretación incierta, pues si hay algún elemento (VNINAVNIN y VNININIT) que puede relacionarse con la lengua ibérica otros términos son francamente oscuros. En el segundo epígrafe se consigna la mención en latín a un individuo de condición libertina, *P. Cornelius P. l. Diphilus*, seguida del término *Castlosaic*, que debe relacionarse con el propio topónimo de Cástulo (**kaástilo**)¹². Hübner dató la primera de las dos inscripciones en época republicana, tanto por la paleografía como por el uso de interpunciones cuadradas, mientras que juzga el segundo texto ligeramente posterior (reinado de Augusto), propuesta que han aceptado los posteriores editores de este singular monumento.

En tercer y último lugar está el citado cuenco de plata del tesoro de Santisteban del Puerto: TERCINOI.EGVAN.OASAI.F, que se data a comienzos del siglo I a.C.¹³. La lectura presenta algunos puntos inseguros, pues el trazado de las letras es torpe y la interpretación del texto es harto compleja. De hecho, A. Tovar puso en duda su ibericidad¹⁴, considerando que pudiera ser un texto en lengua indoeuropea; a cambio, Untermann señala posibles paralelos en el *corpus* ibérico para OASAI, EGVAN y TERCINOI: *Sosinasai* (*sosin-asai*, jinete del bronce de Áscoli), **ekuan**¹⁵ y **terkekiné**¹⁶.

Todos estos ejemplos, como ha subrayado J. De Hoz¹⁷, proceden de yacimientos meridionales, una región en la que se produce un uso más precoz por parte de las poblaciones locales de la lengua latina, como se refleja en la epigrafía romanorrepública de la *Vlterior*¹⁸. Por contra, no se atestigua ningún caso en el noresete, donde se concentra el mayor número de inscripciones ibéricas. Efectivamente, en el mundo ibérico la sustitución de la lengua y la escritura vernáculas son coetáneas y parece estar casi concluida en época de Augusto, como demuestran las cecas locales que se mantienen activas, que acuñan exclusivamente con leyendas latinas, y también los casi inexistentes grafitos ibéricos sobre *terra sigillata*, frente a los centenares documentados en la cerámica de barniz negro helenístico («campaniense»)¹⁹.

Del mismo modo, las leyendas monetales que pueden incluirse en este grupo también corresponden a cecas del sur, entre las que se da un notable y temprano uso de la lengua latina, pues Obulco emite con rótulos latinos en su serie más antigua,

¹² A.97. Véase sobre el topónimo y las leyendas monetales de la ciudad: Correa 1983.

¹³ Raddatz 1969, pp. 86-88; H.3.4.

¹⁴ Tovar 1955, p. 580. Cf. Beltrán-Estarán 2011, nt. 76.

¹⁵ E.5.1.

¹⁶ F.20.1.

¹⁷ De Hoz 1995, p. 76.

¹⁸ *ELRH*, pp. 49-54.

¹⁹ Simón 2013a.

que se data en época de la segunda guerra púnica²⁰. El latín se convierte en la lengua exclusiva en las acuñaciones del sur a partir de época de Sertorio, con la excepción de las cecas púnicas de Abdera y Gades. Esta rápida implantación se ha explicado por su uso como *lingua franca* en sustitución del púnico, que habría tenido dicha función en esta zona de Hispania en el periodo inmediatamente anterior²¹. La brevedad de las leyendas, que suelen recoger exclusivamente menciones onomásticas, topónimos y en menor número antropónimos, impide en la mayor parte de los casos saber a ciencia cierta si estamos ante la forma indígena del topónimo y, por tanto, de textos vernáculos escritos en alfabeto romano, o bien ante una forma plenamente latina, aunque en opinión de Untermann predomina el uso de esta última (Tabla 1, Mapa 2)²².

Ceca	Cronología	Ceca	Cronología
ACINIPO	I	LACIPO	I
CALLET	f II - c I	LAELIA	II/I
CARBVLA	II/I	LASCVTA	II
CARISSA	I	LASTIGI	II
CARMO	II/I	NABRISSA	I
CAVRA	II	OLONTIGI	I
CERIT	I	ONVBA	I
CORDVBA	II/I	OQVRI	I
CVNBARIA	I	ORIPPO	II/I
DETVMO	II/I	OSSET	II/I
ILIBERRI	III/II	OSTVR	II/I
ILIPENSE	II/I	SACILI	II/I
ILIPLA	I	SALPESA	I
ILIPVLA HALOS	II	SEARO	II/I
ILITVRGI	II	SISAPO	
ILVRCON	II	VGIA	I
IPORA	II	VLIA	II
IPTVCI	I	VRSO	II
IRIPPO	I	VENTIPO	II
ITVCI	III/I	VESCI	II

Tabla 1. Cecas locales de la Hispania meridional con leyendas latinas, elaborado a partir de *DCPH* (todas las cronologías son antes de la Era)

²⁰ Arévalo 1999, pp. 43-46, 236; *DCPH* II, p. 290. La ceca, sin embargo, utiliza en emisiones posteriores, además del latín, el signario y lengua vernáculos (A.100).

²¹ *DCPH* I, p. 39.

²² Untermann 1995a, p. 313. Para los aspectos lingüísticos, véase igualmente Correa 2004, pp. 18-19. Para este grupo de cecas ahora también contamos con la monografía de Ruiz 2011, centrada en la circulación del numerario.

Mapa 2 - Cecas de la Tabla 1

Además de los topónimos que acabamos de comentar en las cecas de Cástulo y Obulco hay otro tipo de términos²³. En la primera comparecen los rótulos SACAL/ISCER, presumiblemente un antropónimo ibérico²⁴, y CAST / SOCED, dos abreviaturas de incierta resolución la segunda y referente al topónimo de la ciudad la primera²⁵.

²³ A.97 y A.100.

²⁴ *MLH* III-1, § 7.64 y 96. No obstante, también se ha considerado que se trata de dos nombres personales SAKAR e ISKER, correspondientes a dos magistrados distintos (Beltrán 1978, nrr. 202 y 346; Faria 1994, nrr. 193 y 327).

²⁵ SOCED cuenta con el paralelo de *Socedeiaunin* (*ELRH*, U54, también en Cástulo), a partir de ambos ejemplos Untermann reconoce un formante *soket* (*MLH* III-1, § 7.107) y considera que en el caso de la moneda se trata de un nombre abreviado. Beltrán 1978, nr. 369 y Faria 1994, nr. 352 también lo recogen en sus listas de magistrados, pero De Hoz 1989, p. 560; 2005, p. 86 estima, sin embargo, que no es un idióónimo sino un término indígena de carácter institucional.

A.100.15	CONIPP	OBVLCO
A.100.16	ILNO	OBVLCO / NAEVL
A.100.17	BODILCOS	VIINIIT
A.100.18	OBVLCO	MIIHSAM / SISIREN

Tabla 2. Leyendas monetales de OBVLCO, según *MLH I*, A.100

Pero son las leyendas de Obulco (Tabla 2)²⁶ las más interesantes y a la vez crípticas a este respecto, ya que en ellas se documenta una pequeña serie de términos escritos en letras romanas pero presumiblemente en lengua local: BODILCOS, CONIPP, ILNO, MIIHSAM, SISIREN y VIINIIT, algunos de los cuales pudieran ser antropónimos, aunque el único ejemplo para el que esta clasificación parece segura es BODILCOS, sobre cuya filiación lingüística se ha discutido. El mismo nombre aparece en otra leyenda, aunque en signario paleohispánico, de esta misma ceca: **botilkoś**²⁷, que puede relacionarse con el ibérico *Bodonilur*²⁸, aunque también se ha comparado con el galo *Bodilicus*²⁹. Por su parte, SISIREN debe cotejarse con una serie antroponímica propia del mediodía hispano y caracterizada por el inicio *Sis-*³⁰.

El último ejemplo monetario lo proporciona una serie de *Iliturgi*: ILDITVR-GENSE, frente a la forma *Iliturgi* de las fuentes literarias y la epigrafía romana³¹. Precisamente la resolución del grupo *-lt-* hace pensar que quién la escribió era un ibero³², aunque también hay que reseñar cómo se emplea el morfema latino *-ens-*.

1.2. Celtiberia

Frente a esta situación en la zona lingüística no indoeuropea, con escasos testimonios del uso del alfabeto latino para notar textos en lengua local y todos ellos procedentes de yacimientos meridionales, hallamos un mayor número de ejemplos en la Lusitania y la Celtiberia. Esta diferencia puede responder a diversos motivos: la ausencia en determinadas regiones, como es el caso de Lusitania, de una tradición escrita local previa a la presencia romana, o las posibles ventajas que para notar una lengua indoeuropea ofrecía el alfabeto latino frente al semisilabario ibérico³³.

²⁶ A.100, sobre los problemas de interpretación de este conjunto de leyendas obulconenses, vd. De Hoz 2016, pp. 215-216, así como Arévalo 1999, pp. 88-91.

²⁷ A.100.10.

²⁸ *CIL* II.2114.

²⁹ Albertos 1966, p. 57.

³⁰ Untermann 1965, mapa 70.

³¹ *Iliturgi* (Liv. 28.19; Plin. *NH* 3.10); *CIL* II²/7.32 (*populus Iliturgitanus*), *CIL* II²/7.36 (*Iliturgitano*) y *CIL* II²/7.39 (*Iliturgita[na]*).

³² Untermann 1995a, p. 313; *DCPH* II, nt. 52.

³³ Untermann 1995, p. 197.

En la Celtiberia el alfabeto latino se utiliza en un conjunto significativo de epígrafes en lengua local³⁴. En esta serie se atestiguan grafitos rupestres como los de Peñalba de Villastar³⁵, que con una veintena de ejemplos son el grupo más numeroso; los textos punteados sobre un par de *trullae* de Tiermes³⁶; la inscripción sobre piedra de Retortillo, Cantabria³⁷; dos leyendas monetales³⁸; un pequeño conjunto de *tesserae hospitales* (vd. *infra*); y el recientemente dado a conocer como «bronce de Novallas», un importantísimo fragmento de tábula broncea que recibe dicho nombre por la localidad zaragozana en el que se encontró³⁹. En total suman 34 documentos, número que no puede darse como completamente seguro, habida cuenta tanto de los problemas de adscripción lingüística (celtibéricos o latinos) que generan algunos de los esgrafiados más breves de Peñalba como por las dudas sobre la autenticidad de una parte de las téseras. No obstante, sí debe destacarse la mayor fortuna de la que goza el alfabeto latino en la Celtiberia respecto al ámbito ibérico, algo que se hace más evidente si tenemos en cuenta que la treintena de ejemplos se encuadra en un *corpus* que ronda las 200 inscripciones y que es, por tanto, mucho más reducido que el ibérico⁴⁰.

El grupo más nutrido, como ya se ha señalado, lo constituyen los esgrafiados rupestres de Peñalba de Villastar (Teruel)⁴¹, un santuario al aire libre donde también se documenta una serie significativa de textos latinos⁴² y varias inscripciones redactadas en semisilabario⁴³. Por lo que respecta a los textos celtibéricos en alfabeto latino, la mayor parte son muy breves y recogen principalmente nombres personales, casi siempre indígenas, que cuentan con buenos paralelos en el repertorio onomástico indoeuropeo peninsular, como CALAITO/CALAITOS⁴⁴ o TVRRO/TVROS⁴⁵. La única excepción significativa es la conocida como «gran inscripción

³⁴ Simón 2014.

³⁵ K.3.

³⁶ K.11.1 y K.11.2.

³⁷ K.26.1.

³⁸ A.67 y A.89.

³⁹ Beltrán et al. 2013.

⁴⁰ En *MLHIV* se recoge poco más de un centenar de epígrafes, según nuestras cuentas 118, dado que algunos textos son con seguridad o presumiblemente ibéricos (K.1.6-7; K.3.1-2; K.5.3-4; K.20.1; K.28.1, y K.29.1). Deben añadirse las leyendas monetales (A.47-59 y 61-93), en total 46 cecas, y las inscripciones publicadas tras la edición de *MLHIV* (en torno a una cuarentena), recogidas por C. Jordán en la *Chronica Epigraphica Celtiberica* de la revista «Palaeohispanica».

⁴¹ K.3.3-14,16-19 y 21. Vd. Alfayé 2009, con el conjunto de la amplia bibliografía dedicada a este santuario.

⁴² Varios conocidos de antiguo (*MLHIV*, p. 620), como el verso de la *Eneida* (2.268-269), a los que se suman los descubiertos en los últimos años (Beltrán et al. 2005): cuatro nuevos textos en el llamado «gran panel», dos de ellos de claro carácter religioso ya que mencionan a una divinidad de nombre *Cordonus*.

⁴³ K.3.1a y b, K.3.2 y quizá también K.3.1c.

⁴⁴ K.3.5 y K.3.6.

⁴⁵ K.3.8 y K.3.9.

de la epigrafía paleohispánica en la cornisa cantábrica. Son varias las lecturas y segmentaciones que se han propuesto para la primera línea, donde parece seguro que se menciona parte de una fórmula onomástica seguida del término *monimam*, palabra que también comparece en las dos inscripciones termestinas ya comentadas y que se ha propuesto traducir de varias maneras (pátera, monumento)⁵². Pudiera unirse al ejemplar de Retortillo un breve epígrafe grabado sobre un pequeño cono de alabastro de incierta función y recuperado en el Cabezo de las Minas (Zaragoza), antigua *Contrebia Belaisca*, que fue publicado como un texto latino pero que es plausible sea vernáculo: MVNI-G(?).IELAISIO, según la nueva lectura propuesta para esta inscripción⁵³. Por su parte, J. Gorrochategui ha defendido que un epígrafe procedente de Clunia y tradicionalmente también clasificado como latino⁵⁴, recoja, al menos en su tercera línea, sendos términos celtibéricos relativos a una magistratura: *C(aio) · Vitio · Licirico · V[ī]t[ī]i f(ilio) | C(aius) Paldi · Clouter[icum] | toutiu<s> · trebaque B[- - -]*, el primero de los cuales derivaría de la palabra céltica *toutâ* («tribu, pueblo») y el segundo de *trebā*, término atestigüado en todas las lenguas celtas y que significa «aldea, comunidad»⁵⁵.

Las leyendas monetales en alfabeto latino son únicamente dos. Del nutrido conjunto de cecas celtibéricas solo un par de talleres, que con anterioridad habían acuñado en signario, cuentan con leyendas en las que el topónimo aparece en su forma vernácula pero escrito con alfabeto latino: Clunia – CLOVNIOQ y Segobriga – SEGOBRIS⁵⁶. Establecer la nómina de téseras de hospitalidad plantea algunas dificultades, ya que en los últimos años se ha publicado un importante número de piezas procedentes de colecciones particulares cuya autenticidad no está garantizada en todos los casos. De todos modos, representan un grupo menor frente a una mayoría de téseras celtibéricas con inscripciones en signario paleohispánico (Tabla 3)⁵⁷.

Pueden incluirse: K.7.3 (Monreal de Ariza, Zaragoza), K.14.2 (Sasamón, Burgos), K.15.1 (Paredes de Nava, Palencia), K.27.1 (Monte Cildá, Palencia), una pieza de la colección Turiel⁵⁸, dos ejemplares publicados por Castellano y Gimeno⁵⁹ y otro, de procedencia meridional (Lora del Río, Sevilla), editado por J. Remesal⁶⁰, además de la recientemente publicada por J.M. Martínez y C. Jordán⁶¹, que por fortuna cuenta con contexto arqueológico, algo excepcional entre las téseras celtibé-

⁵² Wodtko 2000, pp. 262-264.

⁵³ Simón 2014.

⁵⁴ Palol-Vilella 1987, nr. 100.

⁵⁵ Gorrochategui 2013.

⁵⁶ A.67 y A.89.

⁵⁷ Sobre las téseras, vd. Simón 2013, con el conjunto de la bibliografía.

⁵⁸ Almagro-Gorbea 2003, CT2-A.

⁵⁹ Castellano-Gimeno 1999.

⁶⁰ Remesal 1999.

⁶¹ Martínez-Jordán 2016. Por el mencionado problema de las falsificaciones y las dudas que genera la autenticidad de algunas piezas no tendremos en cuenta: tamVsiensis / car (Almagro-Gorbea 2003, CP-16), cilicicos / [- - -] / [- - -]rg (Almagro-Gorbea 2003, CP-17) y avilaca (Rodríguez 2008).

ricas, habitualmente hallazgos casuales o, en su mayor parte, provenientes del mercado de antigüedades. Este último ejemplar fue hallado en el yacimiento de las Eras de San Martín de Alfaro (La Rioja), aunque desgraciadamente el mal estado de conservación del metal compromete seriamente la lectura del epígrafe e, incluso, los editores no excluyen que la pieza pudiera ser una fíbula inscrita y no una tésera.

K.7.3	IKAR ARCOBRIG+. GO+CI ANDO+O.GIDOSQ
K.14.2	TRIDONIECV.CARA CA DESSVAEONA NEMAI SO
K.15.1	CAISAROSCECCIQ.ICR ARGAILO
K.27.1	TVRIASICA CAR
Castellano - Gimeno 1999 1	AMBATO VIROVARCO MV+NOIMO IILANOSO.LVBOS CAIRO ANT N? NNIMV.RI AMITI.MVM VIROVACOM
Castellano - Gimeno 1999 2	CAR AILICA CAR
Remesal 1999	CAAR.ICVRBICA SALVANTICA QVE
Martínez - Jordán 2016	VENI++O KR E CA+

Tabla 3. Téseras celtibéricas escritas en alfabeto latino: lecturas de *MLH* o de sus editores⁶²

Finalmente, hay que reseñar el notabilísimo hallazgo del que se ha dado en llamar «bronce de Novallas» (Zaragoza), un fragmento de *tabula* bronceína sobre la que hay grabado un texto celtibérico dispuesto en once líneas y escrito en alfabeto latino, del que aún no se ha publicado su *editio princeps*, aunque volveremos sobre él en un apartado posterior⁶³.

1.3. Lusitania

Es bien sabido que todas las inscripciones lusitanas emplean el alfabeto latino, su número, no obstante, es ciertamente reducido. En función de cómo valoremos los testimonios sobre los textos perdidos de Arroyo de la Luz (Cáceres)⁶⁴, si como

⁶² Una reciente reedición de todas ellas en Simón 2013.

⁶³ Beltrán et al. 2013.

⁶⁴ L.1.1 = *CIL* II.738-739.

dos partes de un mismo epígrafe o como dos inscripciones diferentes, nos hallamos ante un *corpus* de seis o siete textos. El resto de epígrafes provienen de Lamas de Moledo (Castro Daire)⁶⁵, Cabeço das Fráguas (Sabugal)⁶⁶ y Arronches (Portalegre)⁶⁷, además de un nuevo ejemplar de Arroyo de la Luz⁶⁸ y un último hallazgo de Viseu (Tabla 4)⁶⁹.

En otros epígrafes latinos de la región aparecen teónimos con desinencias vernáculas, aunque el resto de estas inscripciones está redactada en latín⁷⁰. J. Gorrochategui y J.M. Vallejo⁷¹, a partir del nuevo ejemplo de Viseu: Deibabor igo Deibobor Vissaiegobor *Albinus Chaeraeae f. u s l m*⁷², han llamado la atención sobre este pequeño grupo de inscripciones⁷³, todas ellas de datación alto-imperial, que incluyen la dedicación a una divinidad indígena con flexión vernácula en dativo, el nombre del dedicante (romano o indígena, pero en cuyo caso está adaptado a la declinación latina) y una fórmula votiva característicamente romana. La lista de este tipo de epígrafes ha sido ampliada gracias a la exhaustiva revisión de la epigrafía votiva latina del occidente peninsular, pero este grupo de textos queda, en principio, al margen del interés de este trabajo⁷⁴.

El conjunto canónico de inscripciones lusitanas se reduce a seis ejemplares. En la localidad cacereña de Arroyo de la Luz, antes conocida como Arroyo del Puerco, se documentó el hallazgo de una o quizá dos inscripciones, aunque Untermann las cataloga conjuntamente⁷⁵, que solo se conocen por la información que Simón Benito Boxoyo transmitió a Masdeu, quien las publicó en su *Historia crítica de España* (1800). La lectura ofrece algunos puntos oscuros, pero es seguro que comienza por una frase latina, *Ambatus scripsi*, que encuentra correlato directo con la que encabeza el texto de Lamas de Moledo: *Rufinus et Tiro scripserunt*. El resto del texto está redactado en lengua vernácula y su análisis no es tan evidente como el de otras de las inscripciones lusitanas, habiendo dudas sobre la fiabilidad de la transcripción ofrecida por Masdeu en algunos puntos del epígrafe. Puede destacarse que se registra el término CARLAE, que también aparece en la nueva inscripción recuperada en la misma localidad y en la pieza de Arronches.

⁶⁵ L.2.1.

⁶⁶ L.3.1.

⁶⁷ Carneiro et al. 2008.

⁶⁸ Almagro-Gorbea et al. 1999.

⁶⁹ Fernandes et al. 2009.

⁷⁰ Sobre la dificultad de clasificar lingüísticamente estos textos, vd. Prósper 2002, p. 38.

⁷¹ Gorrochategui-Vallejo 2010, p. 72.

⁷² Fernandes et al. 2009.

⁷³ alguna de ellas, como la de Santa María de Ribeiro, había sido catalogada por Hübner en *MLI* XLVIII (también Schmoll 1956, p. 28), pero no aparecen en *MLH*.

⁷⁴ Wodtko 2009; Vallejo 2013, pp. 285-286 y Estarán 2016, pp. 250-281.

⁷⁵ L.1.1.

La interpretación sintáctica del texto rupestre de Lamas de Moledo⁷⁶ es más clara, pues tras la primera frase latina, aparece un nominativo plural: VEAMNICO-RI, plausiblemente el nombre de un *populus*, seguido de un verbo en tercera persona del plural: DOENTI, al que le suceden secuencias de acusativo más dativo: AN-GOM LAMATICOM + CROVGEAI MAGAREAICOI PETRANOI y TADOM PORCOM + IOVEAI CAELOBRIGOI, que parecen dos ofrendas o sacrificios. Por su parte, el epígrafe de Cabeço das Fráguas⁷⁷ es igualmente rupestre y también recoge un texto igualmente religioso, en él se ha reconocido un rito equivalente a los *suovetaurilia* romanos, pues se identifican los términos para oveja (OILAM), cerdo (PORCOM) y toro (TAVROM) en acusativo, seguidos de lo que se identifican como tres teónimos: TREBOPALA, LABBO e ICCONA LOIMINA.

La nueva inscripción de Arroyo fue hallada de forma fortuita en unas obras realizadas en el casco urbano del municipio y es una laja de pizarra trabajada, por lo que puede excluirse que sea otro epígrafe rupestre. El texto no se conserva completo y su interpretación es más incierta, ya que no aparece ningún teónimo que esté documentado en epígrafes latinos⁷⁸. El último ejemplo por abordar es el epígrafe de Arronches, grabado sobre una laja pétreo y descubierto igualmente de forma casual. Del mismo modo que en el texto de Cabeço das Fraguas, aparece el término OILAM/OILA y quizá también TAV[RO], por lo que se ha supuesto que recoge sacrificios animales a un grupo numeroso de divinidades, aunque este extremo solo está confirmado en el caso de REVE, BANDI, MVNITIE y CANTI-BIDONE, ya que se documentan como teónimos en inscripciones latinas. Es igualmente reseñable que en la segunda parte del texto se registra lo que parece una fórmula onomástica de un individuo (o quizá dos) y cuyos elementos son indígenas, pero con terminaciones casuales latinas: APINVS VENDICVS ERICAINV[S].

⁷⁶ L.2.1.

⁷⁷ L.3.1; Tovar 1966-1967.

⁷⁸ Villar-Pedrero 2001a, pp. 257-258.

ARROYO DE LA LUZ L.1.1 ⁷⁹	LAMAS DE MOLEDO L.2.1	CABEÇO DAS FRÁGUAS L.3.1
'AM'BATVS SCRIPSI CARLAE PRAISOM SECIAS.ERBA.MVITIE 5 AS.ARIMO.PRAESO NDO.SINGEIE+O INDI.AVA.INDI.VEA VN.INDI.+EDAGA ROM.TEVCAECOM 10 INDI.NVRIM.I++ VDE+EC.RVRSE+CO AMPILVA INDI GOEMINA.INDI.ENV 15 PÉTANIM.INDI.AR IMON.SINTAMO M.INDI.TEVCOM SINTAMO	'RVF'INV'S.ET T'IR'OSCR'IP' SE'RVN'T VEAMNICORI 5 DOENTI ANGOM LAMATICOM CROVCEAIMAGA REAI ^{COI} .PETRA'NI'OI.T 10 ADOM.PORGOMIOEVA. CAELOBRIGOI	OILAM.TREBOPALA. INDI.PORCOM.LABBO. COMAIAM.ICCONA.LOIM INNA.OILAM.VSSEAM. 5 TREBARVNE.INDI.TAVROM IFADEM[- - -] RE'VÈ.+RE[- - -]
ARROYO DE LA LUZ Villar y R. Pedrero 2001a	ARRONCHES Carneiro et al. 2008	UISEU Fernandes et al. 2009
ISAICCID.RVETI. PVPPID.CARLAE.EN ETOM.INDI.NA+[- - -] [- - -]CE.IOM. 5 [- - -]M.[- - -]	[- - - -]XX.OILAM.ERBAM HARASE.OILA.X. BROENEIAE. H OILA.X.REVE AHARACVI.T. AV[...] IEATE.X.BANDI. HARACVI. AV[...] 5 MVNITIE. CARIA.CANTIBIDONE. APINVS.VENDICVS.ERACAINV[S] OVOVIANI [?] ICCVI.PANDITL.ATTEDIA.M.TR PVMPI.CANTI.AILATIO	DEIBABOR IGO D'EI'BOBOR 5 VISSA'TEIGO BOR Albinus Chaere'ae' f. u. s. l. m.

Tabla 4. Inscripciones lusitanas

Los recientes hallazgos de inscripciones lusitanas o mixtas (Arroyo de la Luz, Arronches y Viseu) han introducido algunas novedades significativas. Por un lado, han roto con la idea de que todos los epígrafes lusitanos eran rupestres⁸⁰ y, por otro, abundan en el uso de la lengua indígena en textos exclusivamente religiosos, al menos este parece su carácter cuando puede precisarse con garantías⁸¹.

Para concluir con la presentación del conjunto de textos en lengua vernácula que utilizan el alfabeto latino, debemos comentar dos inscripciones cuya filiación lingüística es incierta, como hemos visto que sucedía con algunas leyendas monetales de Obulco. La primera son una serie de cuatro esgrafiados *ante cocturam* sobre otras tantas vasijas de almacenaje que recogen un mismo nombre personal, bien de forma completa (ABLO-NIOS) o bien de forma abreviada, que se fechan en el siglo II a.C. y que proceden del

⁷⁹ Se utilizan las comillas para marcar los nexos: 'AM', etc.

⁸⁰ De Hoz 1995a, p. 22.

⁸¹ Este hecho ha sido convenientemente subrayado por Alfayé-Marco 2008 y De Hoz 2013.

yacimiento Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz), ubicado en el occidente peninsular pero sensiblemente más al sur que las inscripciones lusitanas⁸². Se trata de un idionimo bien documentado en el repertorio onomástico indoeuropeo de Hispania⁸³ y que no está adaptado a la lengua latina a juzgar por la terminación en *-os*.

El segundo ejemplar fue recuperado en el yacimiento de Cabezo Lobo II (Bardenas Rales, Navarra) y por su ubicación pudiera relacionarse con la epigrafía celtibérica. Sin embargo, aunque se trata de un texto relativamente amplio no hay ningún término u elemento que permita vincularlo con alguna de las lenguas paleohispánicas y, sin embargo, el posible inicio de una palabra por *p-* – aunque quizá en este punto el texto esté incompleto – cuestiona la posibilidad de clasificarlo como un texto celtibérico, mientras que la presencia de otro término que comienza por *r-* es incompatible con lo ibérico. En cualquier caso es un epígrafe de compleja interpretación para el que se han propuesto lecturas e interpretaciones divergentes⁸⁴.

2. *Alfabeto y paleografía*

Presentado el *corpus* de inscripciones en lengua local y escritas en alfabeto latino, podemos abordar algunos aspectos de la escritura desde un punto de vista meramente formal. Nos centraremos en ámbito celtibérico y lusitano, ya que las inscripciones ibéricas, como se ha podido comprobar, son ejemplares aislados. No obstante, pueden subrayarse dos aspectos significativos: el primero atañe al mosaico inscrito de La Alcudia, pues en él se documenta el uso de la llamada L calcídica, un elemento arcaizante de la paleografía latina que no se constata, sin embargo, en ninguna de las inscripciones romanorrepúblicas de la península Ibérica, excepto en el bronce de Lascuta, fechado en el 190 o bien en el 189 a. C., años en los que Lucio Emilio Paulo fue pretor en la *Hispania Ulterior*⁸⁵. El segundo atañe a las leyendas monetales del sur: por un lado, en los ya comentados rótulos de Obulco, de dudosa adscripción lingüística, destaca el uso de E compuesta por doble línea vertical en VIIINIIT y MIIHSAM⁸⁶, grafía que no parece propia de documentos de tipo oficial⁸⁷; y, por otro, Untermann⁸⁸ señala la posible influencia de la escritura

⁸² Berrocal 1989, pp. 258-259, fig. 30.

⁸³ Vallejo 2005, pp. 162-165.

⁸⁴ Jordán et al. 2006; Simón 2013, P119.

⁸⁵ *ELRH* U1, también aparece en C54, un texto punteado sobre un casco recuperado en Pozo Moro. Se documenta igualmente en algunos de los sellos y grafitos latinos más antiguos de Hispania, realizados sobre ánforas greco-italicas, pero que presumiblemente llegaron inscritas desde Italia (*ELRH*, pp. 36-38, fig. 1). Mora 2004, p. 116, también señala que se emplea en una acuñación de ILITVRGI (*CNH*, p. 359, nr. 4).

⁸⁶ A.100.17 y A.100.18.

⁸⁷ Sobre la paleografía en las leyendas de las cecas latinas hispanas, vd. Mora 2004.

⁸⁸ Untermann 1995a, p. 313 nt. 58.

ibérica meridional, por norma escrita de derecha a izquierda, en varias leyendas monetales latinas: concretamente en un bronce de OBVLCO, con inscripción retrógrada, y en un rótulo de *Iliturgi*: ILDITVR | ESNEG⁸⁹.

En las inscripciones celtibéricas, puede destacarse el ejemplo que ofrece el *corpus* de Peñalba de Villastar⁹⁰, ya que su paleografía presenta algunas peculiaridades que pueden explicarse por su carácter rupestre y, todo hace pensar que en la mayor parte de los casos, espontáneo de las inscripciones. Se trata de tres rasgos que son: el uso de A con trazo oblicuo, L «con tacón» y E de dos trazos verticales (Tabla 5); estas formas son predominantes en el conjunto, tanto que la A con travesaño recto no se atestigua y L en ángulo recto solo comparece en K.3.3.

E de dos trazos	L «con tacón»	A con trazo diagonal
K.3.3	–	K.3.3
	K.3.4	K.3.4
	K.3.5	K.3.5
	K.3.6	K.3.6
K.3.7		K.3.7
K.3.11	K.3.11	K.3.11
K.3.12		K.3.12
		K.3.13
K.3.14		K.3.14
		K.3.15
		K.3.17
K.3.18		K.3.18
		K.3.19
		K.3.20
K.3.21		

Tabla 5. Paleografía de las inscripciones de Peñalba de Villastar (K.3).

El guión significa que la letra, aunque testimoniada en la inscripción, es de forma diversa.

Estos rasgos paleográficos los comparte con algunas de las inscripciones latinas de Peñalba, como el verso de la *Eneida* (Fig. 2). Sin embargo, en el resto de epígrafes celtibéricos que emplean el alfabeto no se utilizan, con la salvedad de K.15.1, una tésera de Paredes de Nava en la que también comparecen los tres elementos descritos (Fig. 4). Pueden considerarse impropios de la epigrafía lapídea y, de hecho, no son comunes en las inscripciones latinas republicanas de Hispania; la A con trazo oblicuo aparece principalmente en grafitos sobre cerámica⁹¹, *defixiones*⁹² y también

⁸⁹ *CNH*, p. 341, nr. 3; p. 360, nr. 5.

⁹⁰ K.3.

⁹¹ *ELRH*, C19, C20, C88, y U10.

⁹² *ELRH*, U29, U33 y U35.

en dos de los esgrafiados sobre bolaños de catapultas recuperados en Calahorra⁹³; este último rasgo y la E de doble trazo vertical se registran en la tésera de Las Merchanas⁹⁴. Sin embargo, no comparecen en las inscripciones lusitanas, pues aunque una parte de ellas son rupestres, la factura cuidada y los surcos profundos demuestran que no se trata de meros esgrafiados como los de Peñalba.

Otro elemento relevante en las inscripciones celtibéricas en alfabeto latino es el tipo de interpunciones que utilizan y que revelan, igualmente, la influencia de las prácticas escritas romanas, ya que si los textos celtibéricos redactados en signario emplean separadores dobles o triples, característicos de la epigrafía ibérica, en los redactados en latín solo se usa un único punto ubicado a media altura de la caja de escritura, forma típica en las inscripciones latinas de cronología republicana⁹⁵.

Otro elemento interesante son las geminaciones, que se documentan tanto en las inscripciones celtibéricas como lusitanas. La duplicación de una letra es un recurso que se utiliza en el alfabeto latino desde el siglo II a.C., de hecho, la primera inscripción datada en la que se atestigua su uso es el ya citado decreto de Emilio Paulo⁹⁶. En la *tabula Contrebiensis*, otro gran bronce republicano hispanorromano, destaca su amplio uso para anotar los nombres de los magistrados de Contrebia: *Lubbus Vrdinocum Letondonis f.*, *Lesso Siriscum Lubbi f.*, *Babbus Bolgondiscum Ablonnis f.*, *Segilus Annicum Lubbi f.*, [...]atu[...]ulouicum[...] Vxenti f. y *Ablo Tindilicum Lubbi f.*⁹⁷, algo que no se documenta en los textos celtibéricos en signario y que en el caso de las oclusivas resultaba imposible de realizar habida cuenta del carácter semisilábico de este sistema de escritura.

En el caso de las inscripciones celtibéricas en alfabeto latino se atestigua la geminación de la vibrante para anotar el antropónimo TVrros en varios esgrafiados de Peñalba⁹⁸, que en el mismo lugar también se escribe con solo una *r*: TVros⁹⁹. Por su parte, en los esgrafiados K.3.14 y K.3.21 se atestigua la duplicación de *l*, mientras que en una de las téseras de Sasamón¹⁰⁰ se registra la de *s* y en la de Paredes de Nava la de *c*: Cecciq(Vm)¹⁰¹. El único ejemplo de geminación de vocales se documenta en el término *kar*, recurrente en las téseras celtibéricas y escrito CAAR en la que parece provenir de Lora del Río (Sevilla)¹⁰².

⁹³ *ELRH*, PC1 y 2.

⁹⁴ *ELRH*, U22.

⁹⁵ Zucca 1994, pp. 130-132; Simón 2011.

⁹⁶ *CIL* II.5041.

⁹⁷ Según la edición de Fatás 1980 (= *CIL* I³.2951a).

⁹⁸ K.3.8, K.3.14 y K.3.17.

⁹⁹ K.3.9.

¹⁰⁰ K.14.2.

¹⁰¹ K.16.1.

¹⁰² Remesal 1999. Sobre las diferentes explicaciones que se han propuesto a la duplicación de la vocal en esta palabra, vd. Simón 2013, TS10.

K.3.8	TVRROS				
K.3.14	TVRRO	TVLLOS			
K.3.17	TVRROS				
K.3.21		[- -]LLOS			
K.14.2			DESSVAEONA		
K.15.1				CECCIQ	
Remesal					CAAR

Tabla 6. Letras geminadas en las inscripciones celtibéricas escritas en alfabeto latino

En las inscripciones lusitanas también se documentan geminaciones y se circunscriben a las consonantes: oclusivas (*t*, *b*, *p* y *d*), la nasal *n* y la *s*.

L.3.1	LABBO (LAEBO?)	ICCONA	VSSEAM	INNA	
ARROYO DE LA LUZ III		ISAICCID			PVPPID
ARRONCHES		ICCINVI			ATTEDIA
VISEU			VISSAIEIGO		

Tabla 7. Letras geminadas en las inscripciones lusitanas

Un elemento bien atestiguado en las inscripciones lusitanas y no en las celtibéricas son los nexos. En el caso de estas últimas solo se ha propuesto reconocer un nexo (MAN) en K.11.1, a partir de un dibujo de García y Bellido, ya que la inscripción no se conserva¹⁰³. En el caso de las lusitanas se documentan en tres de ellas, si bien se trata en todos los casos de un nexo simple, es decir, que une solo dos letras: AM en L.1.3, VE en L.3.1 y EI y AE en Viseu.

Sin embargo, el texto de Lamas de Moledo (Fig. 3) es completamente excepcional a este respecto y, de hecho, los abundantes nexos que presentan están detrás de las dudas de lectura que suscita este epígrafe. Además, no solo se emplean en este epígrafe la unión de dos letras sino de tres e incluso cuatro, destacando el antropónimo que encabeza el texto (*Rufinus*), reducido a dos nexos, RVF e INVS. El estudio de S. Panciera sobre los nexos en las inscripciones lapídeas republicanas determina que no aparecen sino hasta el siglo II a.C. y que no se hacen comunes hasta la siguiente centuria¹⁰⁴. La mayoría se componen de dos letras y son muy escasos los que agrupan a tres. En la epigrafía de Hispania de época republicana se documentan nexos de dos, tres y hasta cuatro caracteres, aunque estos dos últimos tipos son igualmente minoritarios.

¹⁰³ Luján 2009, pp. 701-703, fig. 1.

¹⁰⁴ Panciera 2012.

RAN ET
 TR O SGR P
 SER V F
 VE AM NI C O R I
 DO EN TI
 AN C OM
 LAN N AT I C O M
 CRO V Ç E A I M A C A
 RE A I C O I P E T R A V I O I T B
¹⁰ A D O M P O R Ç O M I O V E A S
 CA F L O B R I C O I

Fig. 3 - Inscripción lusitana de Lamas de Moledo, dibujo de Hernando Balmori 1935

Este hecho es relevante para determinar la cronología de la inscripción de Lamas de Moledo, ya que el importante número de nexos, algunos de ellos complejos, que comprenden tres y cuatro letras, son un indicio para rechazar una datación republicana del epígrafe y se unen a otro elemento peculiar: la *o minuta*, que Hübner señala solo se hace común en época imperial¹⁰⁵. En conclusión, estos dos elementos, nexos y *o minuta*, permite fijar una fecha *post quem* para la inscripción de Lamas de Moledo, que no puede ser anterior al siglo I d.C.

3. Cronología

Precisar la cronología de estas inscripciones es muy difícil, ya que apenas hay ejemplares de los que se conozca su contexto arqueológico y, por otra parte, no hay ningún criterio interno de datación, por lo que el único recurso disponible es la paleografía. Por ello es necesario tener también muy en cuenta la historia de la escri-

¹⁰⁵ Hübner 1885, p. LXIII; Gordon-Gordon 1977, pp. 156-157.

tura y las dinámicas sociolingüísticas de cada una de las regiones para tratar de contextualizarlas cronológicamente.

Se ha señalado en la introducción que las inscripciones ibéricas en alfabeto son ejemplos contados y que, incluso, la adscripción lingüística de varias de ellas (Cástulo y Santisteban del Puerto) no es por completo segura. Las inscripciones de La Alcuía, a partir de la revisión de los materiales recuperados en la excavación, y la placa de Cástulo, al menos el más antiguo de sus dos textos, a juzgar por su paleografía y el tipo de interpunciones que utiliza, pueden fecharse en el siglo I a.C. De hecho, todos los ejemplos parecen tardíos, siglo I a.C., solo las monedas ofrecen testimonios más antiguos, como es el caso de los posibles NNPP registrados en las leyendas obulconenses, ya que incluso en su primera emisión, en la que aparece el topónimo en latín y que se fecha en época de la segunda guerra púnica, hay un posible idionimo vernáculo escrito en alfabeto latino: ATIT'AM'¹⁰⁶.

Por lo que respecta a la Celtiberia, las monedas deben emplearse como punto de partida ya que ofrecen las cronologías más firmes. Del resto de epígrafes, las téseras carecen, excepto el nuevo ejemplar de Alfaro, de contexto arqueológico y el de esta última ofrece una horquilla cronológica demasiado amplia como para resultar útil a nuestro propósito. Hemos defendido en un trabajo anterior que las téseras, que en su mayor parte pueden considerarse documentos oficiales – pues habitualmente están emitidas por ciudades – pudieran comportarse del mismo modo que las leyendas monetales. Es decir, las piezas en alfabeto latino representarían una fase intermedia entre una más antigua – en la que las cecas celtibéricas emiten rótulos plenamente vernáculos (lengua y escritura) y que parece concluir con las guerras sertorianas – y el reinado de Augusto, en el que las cecas activas acuñan exclusivamente en latín¹⁰⁷. En este momento, entre Sertorio y el Principado, se fechan las leyendas monetales indígenas en alfabeto latino de Segóbriga y Clunia y también es verosímil que el citado grupo de *tesserae* puede ubicarse en este periodo. De hecho, gracias a la datación consular se fechan en los años 2 y 14 d.C. una tésera de Paredes de Nava y otra de Herrera de Pisuerga¹⁰⁸ y, aunque ambas consignan pactos que implican a comunidades e individuos indígenas, en las dos se emplea ya la lengua latina.

La datación del resto de epígrafes es aún más incierta, como sucede con los cazos de plata de Tiermes, que no se conservan, o la inscripción de Retortillo. Por su parte, como ya se ha comentado, la paleografía de los esgrafiados rupestres de Peñalba, tanto celtibéricos y latinos, como la presencia entre los segundos de un verso de Virgilio, han hecho que se daten en época augustea. En definitiva, puede aceptarse que las inscripciones celtibéricas en alfabeto latino corresponden al siglo I

¹⁰⁶ *DCPH* II, p. 290.

¹⁰⁷ Ripollés 1994.

¹⁰⁸ *CIL* II.5763 y García y Bellido 1966a.

a.C., sin excluir que algunas de ellas puedan ser más modernas. Dentro de la epigrafía celtibérica, en la que más de tres cuartas partes de las inscripciones están redactadas en el semisilabario que adoptaron de sus vecinos ibéricos y en la que, por el momento, no se conoce ninguna inscripción anterior al siglo II a.C., el propio uso del alfabeto latino parece ser por sí mismo un síntoma de cronología avanzada. X. Ballester¹⁰⁹ ha propuesto tres fases que dan cuenta de la historia de la lengua y la escritura en la región: 1. lengua y escritura celtibéricas; 2. lengua celtibérica y alfabeto latino, y 3. alfabeto y lengua latinos. Efectivamente, es un modelo teórico válido y da cuenta del resultado final del proceso, aunque es muy posible que la realidad histórica fuese más compleja, sin una sucesión estricta de las tres fases y sin excluir la existencia de posibles periodos de yuxtaposición entre ellas, con diversidad de ritmos según las zonas y los diferentes usos escriturarios (inscripciones públicas frente a privadas, por ejemplo). De hecho, el grafito procedente de Cascante¹¹⁰, atestigua la pervivencia del signario paleohispánico hasta el siglo I d.C., un momento en el que, tanto el semisilabario como la propia lengua indígena, se podrían dar por completamente desaparecidos del registro epigráfico si no fuese por este hallazgo único y excepcional. Por lo que respecta a las posibles diferencias regionales, Untermann¹¹¹ planteó que en determinadas zonas donde se atestiguan inscripciones en alfabeto latino pero apenas se conocen textos en signario, se hubiera adaptado aquel desde un inicio y no el semisilabario para la notación de la lengua local. Incluye en este grupo varias regiones en los límites geográficos de la epigrafía celtibérica, como la propia Peñalba y los territorios en torno al Sistema Central, en los que apenas se conocen inscripciones al margen de las leyendas de las cecas de SEGOVIA y TOLE¹¹², cuya cronología no está completamente definida, aunque es común situarlas en el siglo I a.C.¹¹³.

Finalmente, el occidente peninsular representa un caso diverso, ya que en la región en la que aparecen las inscripciones lusitanas no hay documentación en signario paleohispánico y la conquista romana se produce con posterioridad al área ibérica. Además, la datación de los epígrafes, como expresa Untermann en *MLH*, es harto difícil, habida cuenta que el ejemplar del Arroyo de la Luz¹¹⁴ está perdido y los textos de Lamas de Moledo y Cabeço das Fraguas son rupestres, por lo que el único recurso posible para su datación es la paleografía. Esta dificultad es señalada por Untermann¹¹⁵ y lo cierto es que parte de los comentaristas de estos epígrafes no

¹⁰⁹ Ballester 1993-1995, p. 393. Cf. Jordán 2007, pp. 138-139.

¹¹⁰ Gómara 2007.

¹¹¹ Untermann 1995a, p. 205.

¹¹² *DCPH II*, pp. 341, 369-370.

¹¹³ Las diferentes propuestas sobre su datación pueden verse en Amela 2002. Estas dos leyendas plantean los mismos problemas de clasificación que las recogidas en la Tabla 1.

¹¹⁴ L.1.1.

¹¹⁵ *MLH*, p. 725 nt. 4.

se ha aventurado a proponer una datación o las ha fechado en el siglo II d.C. citando el trabajo de Hernando Balmori sobre el texto de Lamas de Moledo ¹¹⁶.

Las inscripciones lusitanas editadas tras *MLH* aportan nuevos elementos de juicio. Los editores del nuevo epígrafe de Arroyo de la Luz han destacado un rasgo arcaizante de su paleografía: la P abierta que, efectivamente, es característica de época republicana y que comparan con la que aparece en algunas cecas meridionales: IPORA, DIPO, ORIPENSE e ILIPA, que les lleva a datar en el siglo II a.C. este texto ¹¹⁷. Por su parte, los editores del texto de Arronches, a juzgar por su paleografía, han propuesto datarlo a comienzos del siglo I d.C. ¹¹⁸, y los del epígrafe de Viseu lo fechan en la segunda mitad del siglo I d.C. ¹¹⁹.

En definitiva, precisar la cronología de estos monumentos sigue siendo un reto vigente. El uso de la P abierta es el principal argumento para datar antes de la Era el nuevo texto de Arroyo de la Luz, aunque retrotraerlo al siglo II a.C. parece excesivo a juzgar por lo que conocemos de la historia de la escritura en el occidente hispano como pasaremos a ver enseguida. Por su parte, el ara de Viseu indudablemente es de época del Principado y, por las razones ya descritas, seguramente también lo es el texto de Lamas de Moledo. Sin embargo, queda por determinar en estos casos cuál pudiera ser su otro límite cronológico aceptable, en otras palabras, hasta cuándo se utilizó por escrito la lengua lusitana, algo para lo que faltan igualmente datos, excepto la abundante teonimia y onomástica personal indígena que se registra en la epigrafía latina de la región, la última de las cuales parece pervivir hasta época muy avanzada, como ha estudiado A. Guerra ¹²⁰.

En el occidente hispano la cultura epigráfica latina no aparece sino hasta época del Principado ¹²¹ y hay una casi total ausencia de epigrafía en signario paleohispánico, salvo su extremo meridional, donde se sitúa el grueso de las inscripciones del SO, pero que representan una fase cronológicamente anterior ¹²². En fecha más avanzada los documentos en escritura paleohispánica se reducen a las leyendas monetales de *Tamusia* ¹²³ y *Salacia* ¹²⁴.

¹¹⁶ Hernando Balmori 1935, aunque este autor la data realmente en época de César.

¹¹⁷ Almagro-Gorbea et al. 1999, p. 172; Villar-Pedrero 2001, pp. 667-669. Sin embargo, Edmondson 2002, p. 52, subraya la pervivencia de la P abierta en época del principado en la epigrafía de la región.

¹¹⁸ Carneiro et al. 2008, p. 168.

¹¹⁹ Fernandes et al. 2009.

¹²⁰ Guerra 2016.

¹²¹ Salinas 1995 y Encarnação 1995.

¹²² Correa 1996.

¹²³ A.91, Sánchez-García 1988. Con el yacimiento de Villaviejas también se han relacionado cuatro téseras de la colección Pellicer (Almagro-Gorbea 2003, CP-13, CP-16, CP-18 y CP-20, además de otra editada por Rodríguez 2008, pero la autenticidad de todas ellas es dudosa, vd. Simón 2013. También se ha cuestionado la autenticidad de la serie bilingüe de la ceca de *Tamusia* (*DCPH* II, p. 361, 3.^a; Estarán 2011).

¹²⁴ A.103. Puede sumarse un escuetísimo e incompleto grafito sobre una fusayola recuperada en el Cerro del Berrueco (Salamanca), López-Martínez 2009.

Por lo que respecta a la epigrafía latina o el uso del alfabeto romano en la región antes del reinado de Augusto, las escasas inscripciones latinas de este periodo se asocian al proceso de conquista y a las campañas militares, ejemplo de ello son la *deditio* de Alcántara ¹²⁵, *glandes inscriptae* ¹²⁶ y los grafitos del campamento de Cáceres el Viejo ¹²⁷, en el que también se recuperó una tésera de hospitalidad latina, aunque referente a un individuo o grupo familiar indígena ¹²⁸; otra *tessera* latina procede de Las Merchanas (Lumbrales, Salamanca) ¹²⁹. También se documenta el uso del latín en las pocas cecas activas en la región, con excepción de *Salacia* y la ya mencionada de *Tamusia*, son: BALLEIA, de localización incierta, y DIPO ¹³⁰, conocidas por una única emisión y a situar en el valle medio del Guadiana; no lejos de las anteriores se ubica SISAPO, en La Bienvenida (Almodóvar del Campo, Ciudad Real) ¹³¹.

En resumen, las inscripciones ibéricas en alfabeto se fechan en el siglo I a.C. y también las celtibéricas, aunque alguna de estas últimas pudiera ser ligeramente posterior. La cronología de los epígrafes lusitanos es la que más dudas suscita, aunque es posible que alguno sea del siglo I a.C., la escasa y tardía epigrafía latina y paleohispánica que se conoce en el occidente hispano, hace plausible que una parte de las inscripciones sean ya de época del Principado, algo que parece cierto en el caso del ara de Viseu y plausiblemente también del epígrafe de Lamas de Moledo. Efectivamente, la tardía implantación de la epigrafía latina en la región, frente a lo que sucede en otras regiones de Hispania, induce a la prudencia a la hora de datar las inscripciones lusitanas en un momento excesivamente temprano, algo que parece lógico si tenemos en cuenta que la región fue conquistada más tarde que el oriente hispano. Además, estas inscripciones no solo demuestran la influencia romana en el uso del alfabeto sino que varias están encabezadas por cláusulas latinas: *Ambatus scripsi* ¹³² y *Rufinus et Tiro scripserunt* ¹³³, además del *Apinus Vendicus Eriacainu[s]* que aparece en el texto de Arronches y del ara de Viseu, que recoge un texto mixto, con una referencia a la divinidad en lengua vernácula pero el nombre del dedicante en latín y la fórmula característica de los exvotos romanos: *v s l m*.

En conclusión, en el área ibérica, la primera conquistada por Roma y donde se concentra la mayor parte de la epigrafía paleohispánica, solo se documentan unos

¹²⁵ *ELRH*, U2.

¹²⁶ *ELRH*, G15.

¹²⁷ *ELRH*, U9-19.

¹²⁸ *ELRH*, U8.

¹²⁹ *ELRH*, U22.

¹³⁰ *DCPH* II, pp. 53 y 111-112. Sobre su posible identificación en Guadajira, Badajoz vd. Almagro-Gorbea et al. 2009.

¹³¹ *DCPH* II, p. 356. Es muy posible que en esta región también deba ubicarse BRVTOBRIGA, pero su localización precisa es incierta (*DCPH* II, p. 69).

¹³² L.1.1.

¹³³ L.2.1.

pocos textos en alfabeto latino que se fechan en el siglo I a.C. Proviene del área meridional, en la que se atestigua un uso de la lengua latina, no solo del alfabeto, desde fecha muy temprana para escribir los nombres de las ciudades que acuñan moneda. En Celtiberia se refleja, por su parte, una doble influencia en lo que respecta a la escritura, primero ibérica y, posteriormente, latina. Se atestiguan aquí poco más de una treintena de textos celtibéricos en alfabeto latino, pero que son sensiblemente más numerosos que sus homólogos ibéricos y representan un porcentaje significativo en un *corpus* que ronda las doscientas inscripciones. Finalmente, el occidente es una región conquistada más tardíamente y en la que, excepto en su parte meridional, no se conoce la escritura hasta la conquista romana. Todos los textos lusitanos están escritos en alfabeto latino y su cronología es difícil de precisar, aunque varios de los epígrafes, como hemos visto, pudieran datarse en el siglo I d.C. y serían, por tanto, los más modernos del conjunto y también los últimos ejemplos de textos redactados en una lengua paleohispánica.

El grueso de las inscripciones en lengua vernácula y alfabeto latino puede datarse, por tanto, en el siglo I a.C., aunque hay varios ejemplares lusitanos que se fechan en la siguiente centuria. Son en buena medida coetáneas de los últimos epígrafes redactados en escrituras locales y anticipan la latinización completa del registro escrito, que salvo pocas excepciones es un hecho ya en el primer siglo de la Era. En la historia lingüística de la península la conquista romana no supuso, en un primer momento, el final de las culturas escritas locales, más bien al contrario, en los siglos II y I a.C. hay más inscripciones ibéricas que en el periodo anterior, un mayor número de tipos epigráficos y también se produce una expansión geográfica, especialmente significativa a lo largo del valle del Ebro¹³⁴; en el interior, el conjunto del *corpus* epigráfico celtibérico se fecha en los siglos II y I a.C.

En este periodo la epigrafía latina es limitada y se concentra en las grandes ciudades costeras (Ampurias, Tarragona y Cartago Nova). Las inscripciones romanorrepublicanas erigidas por individuos de origen local son escasas y se concentran en el valle del Guadalquivir¹³⁵, mientras que los epígrafes que aparecen en el interior responden casi exclusivamente a la iniciativa de las autoridades provinciales o están relacionados con los conflictos militares y la presencia de las legiones¹³⁶. Los textos bilingües y mixtos (latinos e ibéricos) se datan en su mayoría en el siglo I a.C.¹³⁷.

Pero finalmente, y aunque se reconoce que no existió una política lingüística por parte de Roma¹³⁸, el reinado de Augusto supone el final de la cultura escrita local, pues son escasísimas las inscripciones vernáculas que pueden datarse con pos-

¹³⁴ De Hoz 1995, p. 68.

¹³⁵ *ELRH*, pp. 49-54.

¹³⁶ Díaz 2011.

¹³⁷ Véase el reciente catálogo de Estarán 2016.

¹³⁸ Dubuisson 1982.

terioridad. En la centuria anterior a este gran cambio (siglo I a.C.) se ubica la mayor parte de los textos redactados en lenguas locales y alfabeto latino, solo varios de los textos Lusitanos, una región donde no había una cultura escrita previa a la conquista romana, se pueden fechar con posterioridad. En el noroeste, última región peninsular sometida por Roma, todos los textos recuperados son coetáneos o posteriores a la conquista y están exclusivamente redactados en latín, aunque la onomástica vernácula es abundante ¹³⁹.

4. Conclusiones

Las inscripciones en lenguas epicóricas y alfabeto latino han sido objeto de un reciente interés, debido al auge de los estudios sobre los contactos lingüísticos, en el que ha tenido una particular influencia la monografía de J.N. Adams, *Bilingualism and the Latin Language*¹⁴⁰. Este tipo de inscripciones son un testimonio indirecto de dichos contactos y de la existencia de individuos y/o comunidades bilingües ¹⁴¹. Es indudable que el conjunto de inscripciones aquí reseñado evidencia que sus autores conocían las letras romanas, probablemente debido a una instrucción en la cultura latina, no solo desde el punto de vista gráfico sino también lingüístico, puesto que el aprendizaje de un alfabeto va indisolublemente unido al de una lengua. Efectivamente, los silabarios y alfabetos son sistemas para la representación gráfica de una lengua, por lo que el aprendizaje de un alfabeto, por ejemplo el griego, exige el conocimiento previo o bien conlleva el estudio de la lengua helena. La alfabetización no se reduce a la memorización de la serie de grafemas del alfabeto, su nombre y el sonido que representan, sino que también implica un largo proceso de aprendizaje de cómo se construyen las sílabas, tal y como documentan papiros escolares griegos recuperados en Egipto, como señala Quintiliano (*Inst.* 1.30-31) o como también revelan la puntuación silábica etrusca y venética ¹⁴².

En este punto creemos conveniente recuperar un trabajo clásico de Michel Lejeune: *Rencontres de l'alphabet grec avec les langues barbares*¹⁴³, pues en él plantea un modelo del proceso por el cual las diferentes poblaciones ágrafas del Mediterráneo conocieron y usaron el alfabeto heleno, pero que también es válido para explicar la adaptación de otras escrituras. El autor reconoce que el origen de un nuevo alfabeto no puede ser sino el resultado de las diferentes situaciones de bilingüismo generadas

¹³⁹ Sobre esta región, vd. Pereira 1995.

¹⁴⁰ Adams 2003.

¹⁴¹ El uso y/o adaptación de una nueva escritura presupone la existencia de individuos o comunidades bilingües, véase para el caso hispano: De Hoz 1996.

¹⁴² Sobre este aspecto es fundamental el trabajo de Prosdocimi 1990.

¹⁴³ Lejeune 1983.

por la colonización griega que, a este respecto, generó casuísticas muy diversas. En sus propias palabras: «c'est, bien entendu, le bilinguisme qui conditionne la naissance d'une écriture indigène», que según el modelo ideal que describe se produciría como consecuencia de matrimonios mixtos entre helenos y la población local, aunque esta pudo no ser la única forma de generar individuos o grupos de población bilingüe. El modelo puede sintetizarse y desarrollarse en la Tabla 8 y describirse del siguiente modo: los hijos de los matrimonios mixtos entre colonizadores y colonizados conocerían ambas lenguas (griega y local) pero, dado que las sociedades indígenas eran ágrafas, solo pudieron alfabetizarse en lengua y alfabeto griegos. Estos individuos bilingües y alfabetizados en la cultura griega decidieron en un momento dado escribir también la lengua local, para lo que obviamente emplearon el único sistema de escritura que conocían: el alfabeto griego. Pueden ser simples episodios puntuales de transliteración de la lengua vernácula o bien puede acabar por desarrollarse un nuevo sistema, que permita la alfabetización de indígenas monolingües.

1. POBLACIÓN LOCAL ÁGRAFA y COLONIZADORES GRIEGOS
2. POBLACIÓN MIXTA: BILINGÜE
3. INDIVIDUOS BILINGÜES ALFABETIZADOS (en lengua y alfabeto griegos)
4. INDIVIDUOS BILINGÜES ALFABETIZADOS que pueden usar puntualmente el alfabeto griego para escribir su otra lengua materna
5. DESARROLLO DE UN ALFABETO PROPIO PARA LA LENGUA LOCAL:
abre la posibilidad de una alfabetización en la lengua local, es decir, de indígenas monolingües

Tabla 8. Proceso de creación de una nueva escritura a partir de Lejeune 1983

Efectivamente, el proceso puede generar en último término la creación de un nuevo alfabeto, como sucede con el etrusco en Italia. Si se crea una cultura escrita vernácula han de introducirse cambios en el sistema de escritura, que fundamentalmente implica la renuncia a signos innecesarios (aunque pueden pervivir como letras muertas en la serie alfabética) y reutilización de otros grafemas con distinto valor y/o recuperación de letras muertas presentes en el modelo (como sucede en el alfabeto latino). Solo en un segundo momento, que Lejeune denomina «reforma», se produce la invención de un nuevo grafema en etrusco para representar el sonido [f], algo similar a lo que acontece con el alfabeto latino, que solo cuenta con una letra de creación propia (G) y cuya invención es muy posterior a los primeros textos latinos, algo que no hace sino evidenciar el peso y el respeto al modelo aún a costa de la adecuación del sistema a la lengua local, como convenientemente ha subrayado A.L. Prosdocimi ¹⁴⁴.

¹⁴⁴ Prosdocimi 1990, p. 164.

Pero, qué podemos aprovechar del modelo descrito para analizar las inscripciones vernáculas de la península Ibérica en alfabeto latino. En primer lugar, puede afirmarse que este tipo de textos evidencian una sociedad bilingüe o, al menos, una parte de ella, dado que el aprendizaje del alfabeto latino va indisolublemente unido al de su lengua, pues no solo implica memorizar la serie de grafemas, como se ya se ha señalado, sino que también exige familiarizarse con la construcción de las sílabas propias de dicha lengua, sus normas ortográficas, etc. La conquista romana de Hispania hubo de generar infinidad de situaciones que hicieron que los indígenas aprendiesen latín, incluido los matrimonios mixtos, para lo que contamos con un precioso pasaje de Livio (43.3) a propósito de la fundación de la colonia latina de *Carteia*, cuyos primeros habitantes fueron hijos *ex militibus Romanis et ex Hispanis mulieribus*. Pero ningún autor antiguo nos ofrece detalles sobre cómo y por qué vías y medios se produjo el aprendizaje de latín, excepto la creación por parte de Sertorio de una escuela en *Oscá* para los jóvenes aristócratas indígenas (Plutarco, *Sertorio* 14: διδασκάλους ἐπιστήσας Ἑλληνικῶν τε καὶ Ῥωμαϊκῶν). No obstante, pueden reconocerse contextos y situaciones de contacto lingüístico, como el comercio¹⁴⁵, las relaciones diplomáticas entre las ciudades indígenas y Roma¹⁴⁶, la participación de los provinciales como auxiliares del ejército romano, de lo que el mejor ejemplo es la *turma Salluitana* – un escuadrón de jinetes ibéricos que tomaron parte en el *bellum Sociale* (CIL I².709) – y, por último, debe mencionarse la paulatina migración itálica a Hispania¹⁴⁷, que se concentra durante el periodo republicano en la costa mediterránea, donde se localizan los principales *corpora* epigráficos latinos y entre los que destaca el de la ciudad de Cartagena, que recibió gran cantidad de población itálica atraída por la riqueza de sus minas¹⁴⁸. Algunos *corpora* locales de este período documentan la coexistencia de textos indígenas y latinos, que en algunos casos incluyen inscripciones mixtas y bilingües¹⁴⁹, pueden destacarse los ejemplos de Ampurias, donde también hay epigrafía griega¹⁵⁰, *Tarraco*¹⁵¹ y, en el interior, La Cabañeta del Burgo de Ebro¹⁵².

La onomástica de las inscripciones permite afirmar que, como era lógico pensar, la mayor parte de sus promotores fueron comunidades o individuos indígenas. En el caso del sur, son dos ciudades, Cástulo y Obulco, las que acuñan con sus

¹⁴⁵ Un ejemplo significativo lo ofrecen los *tituli picti* ibéricos y latinos sobre ánforas itálicas recuperadas en Vieille-Toulouse (Vidal-Magnol 1983).

¹⁴⁶ Sobre este aspecto, véase el trabajo de García Riaza 2005 sobre los celtiberos.

¹⁴⁷ La monografía clásica es la de Marín 1988.

¹⁴⁸ *ELRH*, C10-48.

¹⁴⁹ Sobre estas inscripciones, vd. Estarán 2016.

¹⁵⁰ *MLH* III-1, C.1; *ELRH*, C79-95; *IGEP*, nrr. 1-153.

¹⁵¹ *MLH* III-1, C.18; *ELRH*, C58-78; Panosa 2009.

¹⁵² Mínguez-Díaz 2011.

nombres y el de los correspondientes magistrados en alfabeto latino. La inscripción sobre piedra de Cástulo (H.6.1) es una excepción, pues aparece un individuo con una fórmula onomástica romana: *M. Folui(us) Garos*, aunque el *cognomen* es indígena. En su otro lado hay una segunda inscripción que recoge el nombre de un liberto: *P. Cornelius P. l. Diphilus*, con una fórmula onomástica típicamente romana y *cognomen* griego, que aparece seguido de un término indígena: *Castlosaic*, que hace referencia a la propia ciudad de Cástulo. En Celtiberia, por su parte, hay dos ciudades, Segóbriga y Clunia, que acuñan con leyendas con letras latinas pero con la forma vernácula del topónimo. En el bronce de Novallas también aparecen tres términos que pueden clasificarse como topónimos (CASCA[- - -], CONTRABC[- - -] y TERGAS y que plausiblemente hacen referencia a *civitates* ya conocidas: *Cascantum*, *Contrebia* y *terkakom*¹⁵³ respectivamente¹⁵⁴; también aparecen ciudades en las téseras de hospitalidad: *Argailol Arcailica*, *Turiasica* y *Arcobrig*¹⁵⁵. Los individuos que están consignados como contrayentes de los pactos de *hospitium* tienen igualmente onomástica local: *Caisaros Cecciq(um)* y *Ambato Virovarco*¹⁵⁶. En las inscripciones de Peñalba encontramos casi exclusivamente onomástica indígena, que corresponden a los nombres de los individuos que visitaron el santuario: *Calaitol Calaitos* (K.3.4-6), *Turros/Turos* (K.3.8-9), *Aio* (K.3.13a), *Tullos Caloq(um) Turro g.* (K.3.14), *Guandos Cotiriquim* (K.3.19) y *++llos Caloq(um)* (K.3.21)¹⁵⁷; también tienen una fórmula onomástica celtibérica los dos personajes mencionados en los textos de Tiermes: *Stenionte Docilico An(?) gente* y *Cougio Visco*¹⁵⁸.

En los textos lusitanos aparece la comunidad de los *Veamnicori* en el epígrafe de Lamas de Moledo¹⁵⁹. Por lo que respecta a los individuos, tienen onomástica local *Ambatus* y *Apinus Vendicus*¹⁶⁰, mientras que los personajes que encabezan el texto de Lamas de Moledo tienen nombres latinos: *Rufinus* y *Tiro*, no obstante, el hecho de que empleen como única denominación *cognomina* latinos no permite excluir que sean indígenas. Esta última observación pudiera hacerse extensible al devoto de Viseu, si no fuera porque su padre luce un nombre griego (*Albinus Chaereae f.*).

Con los datos disponibles creemos que puede colegirse lo siguiente: las inscripciones en lengua ibérica son tan escasas que inducen a pensar en usos puntuales del alfabeto latino por parte de individuos que conocían ambas lenguas y que estaban

¹⁵³ MLH I, A.70.

¹⁵⁴ Beltrán et al. 2013, p. 620.

¹⁵⁵ MLH IV, K.15.1; Castellano-Gimeno 1999, nr. 1; K.25.1; K.7.3. Se deben identificar, respectivamente, con Uxama Argaela, Turiaso y Arcóbriga. La tésera editada por Remesal 1999 parece recoger un pacto entre dos ciudades: *Icurbica* y *Saluantica*.

¹⁵⁶ MLH IV, K.15.1 y Castellano-Gimeno 1999.

¹⁵⁷ Se ha comentado previamente los problemas que plantea K.3.20: MARCOS.MASMI F.

¹⁵⁸ MLH IV, K.11.1-2.

¹⁵⁹ MLH IV, L.2.1.

¹⁶⁰ MLH IV, L.1.1 y Arronches.

alfabetizados, al menos, en lengua y alfabeto latinos. Las monedas de Obulco ofrecen los ejemplos más precoces, lamentablemente la mayor parte de las leyendas de las cecas meridionales se limitan al nombre de la ciudad y no es posible determinar si es la forma latina o indígena del topónimo, aunque Untermann se inclina por la primera opción ¹⁶¹. Los escasos epígrafes proceden del ámbito meridional, donde se produce, por parte de la población local, un uso más precoz del latín, tanto en las acuñaciones ya mencionadas, como en la epigrafía lapídea, pues en esta región encontramos casi los únicos testimonios de inscripciones latinorrepublicanas erigidas por indígenas, una parte de los cuales tienen nombres ibéricos y otra antropónimos que se incluyen en la denominada onomástica meridional ¹⁶². En cambio, en el noreste, donde se concentra el mayor número de inscripciones ibéricas en los siglos II y I a.C., no se documenta ningún texto vernáculo redactado en alfabeto latino.

En Lusitania, una región ágrafa hasta la conquista romana, se emplea el alfabeto en todos los textos que conocemos en lengua local, ello implica individuos bilingües, alfabetizados en latín - la única lengua de las dos que poseía un sistema de escritura - que en ocasiones también emplean el alfabeto romano para escribir textos en el idioma local, que parecen exclusivamente de carácter cultural. J. De Hoz interpreta de este modo estos epígrafes: «nunca existió una auténtica alfabetización lusitana sino que en ocasiones excepcionales las comunidades encargaron a alguno de sus miembros latinizado que redactase un texto en la lengua local, es decir que nunca existió algo que podamos llamar propiamente epigrafía lusitana» ¹⁶³. En definitiva, el autor niega que existiese un sistema de aprendizaje para escribir la lengua indígena, de modo que un lusitano solo podría haberse alfabetizado aprendiendo la lengua latina, es decir, solo se alcanza el punto 4 del modelo: existen individuos bilingües alfabetizados en latín que, en ocasiones puntuales y por motivos religiosos, utilizan el alfabeto para escribir textos en la lengua local.

Por último, la situación en Celtiberia es la más compleja como ya hemos tenido oportunidad de ver, pues se usa tanto el signario paleohispánico como el alfabeto latino para escribir la lengua local, de hecho, la existencia de una serie de textos en semisilabario con redundancia vocálica se ha atribuido a la influencia de la escritura romana, ya que este cambio implica la transformación del semisilabario en un alfabeto ¹⁶⁴.

¹⁶¹ Untermann 1995a, p. 313.

¹⁶² *ELRH*, pp. 51-54. Sobre la antroponimia meridional y la existencia de una lengua diferente al ibérico en el sur, vd. De Hoz 2016, con el conjunto de la bibliografía.

¹⁶³ De Hoz 1995, p. 4; 2013, p. 89.

¹⁶⁴ Gómez Moreno 1945, p. 277; *MLHIV*, p. 380. «El resultado es efectivamente una escritura alfabética en la que se emplean formas diferentes de los signos para oclusivas según la vocal que les siga», De Hoz 2005a, p. 419.

	CELTIBERIA	LUSITANIA
A	X	X
B	X	X
C	X	X
D	X	X
E	X	X
F	K.3.20	X
G	X	X
H		X
I	X	X
K	X	
L	X	X
M	X	X
N	X	X
O	X	X
P	X (K.3.12 y 20)	X
Q	X	
R	X	X
S	X	X
T	X	X
U	X	X
V	X	X

Tabla 9. Letras documentadas en las inscripciones celtibéricas y lusitanas escritas en alfabeto latino

Aunque la documentación no es muy numerosa, puede comprobarse en la tabla 9 que en las inscripciones lusitanas está atestiguado el uso de todas las letras del alfabeto latino, incluidas la F y la H, la última de las cuales se documenta gracias al texto de Arronches, en el que también se usan los numerales romanos (X). Sin embargo, no hay uso de K ni de Q, documentándose C ante todas las vocales y también ante consonante (ante vibrante): CARLAE, CROVCEAI, SECIAS, VEAMNICORI, HARACVI y CROVCEAI; además de su geminación Iccona, Isaiccid e IccinVi.

Por su parte, en los textos celtibéricos no se documenta la H y solo en una ocasión F, que es posible interpretar como la abreviación de *filius*: MARCOS.MAS-MI F¹⁶⁵; por su parte, P comparece en dos esgrafiados de Peñalba, aunque la lectura de ambos plantea problemas. A cambio, sí se atestigua el uso de C, K y Q (Tabla 10).

¹⁶⁵ K.3.20. Untermann valora la posibilidad de clasificarlo como un texto latino, aunque *Marcos* presenta un final en *-os*, tal y como se documenta en K.1.3 III, 43 (*markos*).

	CA	CE	CI	CO	CV	QVE	QVI	QVO	QVM/(VM)	KA
K.3.3	<i>trecaias</i> <i>oiocas</i>			<i>comeimu</i>		<i>-que</i>		<i>equoisui</i>		
K.3.4	<i>calaitos</i>									
K.3.5	<i>calaitos</i>									
K.3.6	<i>calaitos</i>									
K.3.11			<i>ticino</i>							
K.3.12						<i>quequi</i>	<i>quequi</i>			
K.3.14									<i>calloq(um)</i>	
K.3.17	<i>carorum</i>			<i>cotiriqum</i>					<i>cotiriqum</i>	
K.3.18	<i>carorum</i>									
K.3.19									<i>cotiriqum</i>	
K.3.20				<i>marcos</i>						
K.3.21									<i>caloq(um)</i>	
K.7.3 ¹⁶⁶			<i>cidoso</i>	<i>arcobrig</i>						<i>kar</i>
K.11.11			<i>docilico</i>	<i>docilico</i>						
K.11.12				<i>cougio</i> <i>uistico</i>						
K.14.2 ¹⁶⁷	<i>caisaca</i>				<i>tridoniecu</i>					
K.15.1 ¹⁶⁸	<i>caisaros</i>	<i>cecciq</i>	<i>cecciq</i>						<i>cecciq(um)</i>	<i>k(ar)</i>
K.26.1					<i>licuiami</i> ¹⁶⁹					
K.27.1	<i>turiasica</i> <i>car</i>									
CT-2A	<i>taruoduesca</i>								<i>ligoriq(um)</i>	
Castellano Gimeno 1999	<i>cairo</i>			<i>uirouarco</i> <i>uirouacom</i>						
Castellano Gimeno 1999	<i>argailica</i> ¹⁷⁰ <i>car</i>									
Remesal 1999	<i>caar</i> <i>icurbica</i> <i>saluantica</i>				<i>icurbica</i>	<i>que</i>				

Tabla 10. Uso de C, Q y K en las inscripciones celtibéricas en alfabeto, según Simón 2012

En la tésera de Paredes de Nava se emplean las tres (C, Q y K): CAISAROS CECCIQ(VM) K(A)R / ARGAILO¹⁷¹, si se acepta la propuesta de L.A. Curchin de leer la tercera palabra como K(A)R¹⁷². C comparece ante las vocales *a*, *e* e *i* (con geminación); Q, en la abreviatura del genitivo del plural del nombre familiar: CEC-CIQ(VM); y K en K(A)R, con elisión de *a*. Además de este epígrafe el uso de K se atestigua en otra inscripción, K.7.3, de nuevo para notar el término KAR¹⁷³.

¹⁶⁶ Seguimos la lectura de Torija-Baquedano 2007, p. 275.

¹⁶⁷ Según la lectura de Beltrán et al. 2009, nr. 5.

¹⁶⁸ Según lectura de Curchin 1994.

¹⁶⁹ El ejemplo no es seguro, puesto que se ha propuesto segmentar *lic Viami*, vd. *MLH* IV, p. 716.

¹⁷⁰ Lectura de Ballester 1999.

¹⁷¹ K.15.1.

¹⁷² Curchin 1994.

¹⁷³ Torija-Baquedano 2007, pp. 275-276.

Fig. 4 - Tésera celtibérica de Paredes de Nava, K.15.1 (Museo de Palencia)

La presencia de los tres signos de la serie velar del alfabeto latino plantea algunos interrogantes, especialmente el empleo de Q y sobre todo de K, cuyo uso estaba en franco retroceso en la práctica escrita latina. Destaca el uso de Q en las abreviaturas de los nombres familiares en genitivo del plural (-um): TVLLOS CALOQ TVRRO G¹⁷⁴, ++LLOS CALOQ¹⁷⁵, CAISAROS CECCIQ¹⁷⁶ Y DVREITA.SCA | TARVODVRE | LIGORIQ.¹⁷⁷, que también se emplea en los que están íntegros: COTIRIQVM¹⁷⁸ y GVANDOS COTIRIQVM¹⁷⁹, a diferencia de lo que sucede en la *tabula Contrebiensis*, en la que siempre se emplea C (*Lesso Siriscum*, etc.). Este uso de Q parece, por tanto, una adaptación que se aleja de la norma ortográfica del latín del momento que, además, no desaparece en la epigrafía romana de época imperial, en la que parece pervivir como un arcaísmo ortográfico para escribir los nombres familiares que mantienen la declinación vernácula (-um), especialmente cuando aparecen abreviados (-q(um))¹⁸⁰.

Lo que documentan las inscripciones celtibéricas es el uso de todos los signos

¹⁷⁴ K.3.14.

¹⁷⁵ K.3.21.

¹⁷⁶ K.15.1.

¹⁷⁷ Almagro-Gorbea 2003, CT-2A.

¹⁷⁸ K.3.17. Según Jordán 2004, p. 392, «en realidad dice TVRROS CAROQVM en la primera línea. En la segunda hay que eliminar de momento COTIRIQVM».

¹⁷⁹ K.3.19.

¹⁸⁰ Simón 2012.

del alfabeto latino, que ofrecía la posibilidad, no como el signario (excepto en los textos que se emplea el sistema dual), de diferenciar entre las oclusivas sordas y sonoras y, además, una más cómoda anotación de los grupos *muta cum liquida*. No parecen usarse los signos F ni H y quizá tampoco P, dado que en celtibérico no parece existir la fricativa labiodental sorda ni la aspiración.

Pero el alfabeto latino, por contra, solo ofrecía un grafema para la silbante. El celtibérico, sin embargo, además de una fricativa silbante parece que tuvo otra fricativa o fricativas (silbantes o no) e, incluso, alguna africada, cuyos contenidos exactos están todavía por determinarse, pero que tendrían algún rasgo fónico cercano¹⁸¹. Es muy posible que esta descompensación forzase la creación de un nuevo signo atestiguado en una inscripción de Peñalba¹⁸², pero solo reconocido como tal gracias al descubrimiento del bronce de Novallas. Este nuevo signo está creado a partir de S, forma a la que se añade un trazo inferior horizontal y cuya función sería equivalente a *sigma* en el signario paleohispánico, que representa una fricativa interdental sorda¹⁸³.

Los investigadores encargados de la edición del bronce de Novallas indican, en su estudio preliminar, la importancia de que dicha novedad se atestigüe en dos inscripciones distantes (Novallas y Peñalba) y que ambas sean de carácter oficial o, al menos, emanadas por colectivos¹⁸⁴. En definitiva, aunque contamos con una escasa documentación, en el caso de Celtiberia sí hay elementos para plantear la existencia de una verdadera tradición escrita de la lengua local en alfabeto latino, que incluye la creación de un nuevo signo (S marcada) y algunas normas ortográficas propias (uso de Q). Es decir, hay indicios para pensar que se alcanzó el estadio 5 del modelo y, por tanto, la posibilidad de que un celtíbero que no supiera latín pudiera alfabetizarse.

La adaptación del alfabeto es sencilla, no parece usarse signos que resultaban innecesarios (H y F), se produce un uso peculiar de Q (la serie K, C y Q ya planteaba contradicciones en el propio modelo) y finalmente se crea un nuevo signo a partir de S, que presumiblemente asume las funciones que ejercía sigma en el semi-silabario. El expediente empleado es simple, a partir del signo latino para la silbante se crea un segundo grafema mediante la adición de un trazo diacrítico¹⁸⁵. La adopción que se hace del alfabeto latino es muy similar a la que se produce con el alfabeto jonio para escribir el ibérico: signos que no se utilizan y creación de un nuevo

¹⁸¹ Villar 1995; Jordán 2015.

¹⁸² K.3.3 y quizá también K.3.14.

¹⁸³ Jordán 2015.

¹⁸⁴ Beltrán et al. 2013, pp. 624-626.

¹⁸⁵ Puede compararse con lo que sucede en Galia, donde se crea una S barrada para escribir los textos galos en alfabeto latino (*RIG II* 2, pp. 239-240), o en Italia, donde se emplea una D barrada en las inscripciones pelignas (Poccetti 1979).

grafema, en este caso para anotar una segunda vibrante añadiendo un diacrítico al signo *rho*¹⁸⁶. La documentación en un caso y otro es muy limitada, las inscripciones en alfabeto greco-ibérico no alcanzan las tres decenas y por poco más superan dicha cifra las celtibéricas en alfabeto latino, además, la horquilla cronológica en este segundo caso es más estrecha, pues no parece que la vida de este conjunto de inscripciones pueda dilatarse más de un siglo.

En resumen, en la península Ibérica, como también se produce en Italia o Galla, la latinización incluye un capítulo particular que es el uso del alfabeto romano para escribir las lenguas locales. Este tipo de textos revelan la existencia de individuos o de una parte de la sociedad bilingües y alfabetizados, al menos, en latín, presumiblemente la mayoría de los cuales son de ascendencia local a juzgar por la onomástica que se registra en las inscripciones. Una parte de estos textos parecen ser usos puntuales del alfabeto latino para escribir la lengua vernácula, como sucede en el sur de Hispania y en Lusitania, aunque en esta última región estos epígrafes sean de enorme importancia, pues son los únicos que documentan la lengua local, dado que la región parece ágrafa antes de la conquista romana. Por último, la Celtiberia presenta a este respecto más interés, pues de esta zona proviene el mayor número de este tipo de textos y algunos elementos, como el uso peculiar de Q y la creación de un nuevo signo (S marcada), son indicios que apuntan a una verdadera adaptación del alfabeto latino para escribir su lengua.

BIBLIOGRAFÍA

- Adams 2003 Adams, J.N., *Bilingualism and the Latin Language*, Cambridge 2003.
- Albertos 1966 Albertos, M.L., *La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética*, Madrid 1966.
- Alfayé 2009 Alfayé, S., *Santuarios y rituales en la Hispania céltica*, Oxford 2009.
- Alfayé-Marco 2008 Alfayé, S. - Marco, F., *Religion, Language and Identity in Hispania: Celtiberian and Lusitanian Rock Inscriptions*, en R. Häussler (ed.), *Romanisation et épigraphie. Études interdisciplinaires sur l'acculturation et l'identité dans l'Empire romain*, Montagnac 2008, pp. 281-305.
- Almagro-Gorbea 2003 Almagro-Gorbea, M., *Epigrafía prerromana*, Madrid 2003.
- Almagro-Gorbea et al. 1999 Almagro-Gorbea, M. - Ortega, J. - Villar, F., *Una nueva inscripción lusitana: Arroyo de la Luz III*, «Complutum» 10 (1999), pp. 167-173.
- Almagro-Gorbea et al. 2009 Almagro-Gorbea, M. - Ripollés, P.P. - Rodríguez, F.G., *Dipo. Ciudad 'artésico-turdetana' en el valle del Guadiana*, «Conimbriga» 48 (2009), pp. 5-60.
- Amela 2000 Amela, L., *Dos cecas de la meseta: Clounioq y Toletó*, «Boletín del Seminario de Arte y Arqueología» 68 (2000), pp. 131-148.
- Arévalo 1999 Arévalo, A., *La ciudad de Obulco: sus emisiones monetales*, Sigüenza 1999.
- Ballester 1993-95 Ballester, X., *CAR en celtibérico*, «Kalathos» 13-14 (1993-95), pp. 389-393.

¹⁸⁶ De Hoz 2009.

- Ballester 1999 Ballester, X., *Tres notas celtibéricas: *OILAUNICa CaR, *ARGAILICA CAR y CAAR *SALMANTICA, «Veleia»* 16 (1999), pp. 217-220.
- Ballester 2001 Ballester, X., *El substrato de la lengua ibérica en la Península Ibérica*, en *Congrés Internacional de Toponimia i Onomàstica Catalanes*, Valencia 2001, pp. 459-288.
- Beltrán 1978 Beltrán, F., *Los magistrados monetales en Hispania*, «Numisma» 150-155 (1978), pp. 169-211.
- Beltrán 2004 Beltrán, F., *El latín en la Hispania romana: una perspectiva histórica*, en R. Cano (coord.), *Historia de la lengua española*, Barcelona 2004, pp. 83-106.
- Beltrán et al. 2005 Beltrán, F. - Jordán, C. - Marco, F., *Novedades epigráficas en Peñalba de Vilasatar (Teruel)*, «Palaeohispanica» 5 (2005), pp. 911-956.
- Beltrán et al. 2013 Beltrán, F. - Bienes, J.J. - Hernández, J.A. - Jordán, C., *El bronce celtibérico en alfabeto latino de Novallas (Zaragoza)*. *Avance*, «Palaeohispanica» 13 (2013), pp. 615-635.
- Beltrán-Estarán 2011 Beltrán, F. - Estarán, M.J., *Comunicación epigráfica e inscripciones bilingües en la Península Ibérica*, en C. Ruiz Darasse - E.R. Luján (ed.), *Contacts linguistiques dans l'Occident méditerranéen antique*, Madrid 2011, pp. 9-25.
- Berrocal 1989 Berrocal, L., *El asentamiento 'céltico' del Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz)*, «CuPAUAM» 16 (1989), pp. 245-295.
- Carneiro et al. 2008 Carneiro, A. - Encarnação, J.d' - Oliveira, J. - Teixeira, C., *Uma inscrição votiva em língua lusitana*, «Palaeohispanica» 8 (2008), pp. 167-178.
- Castellano-Gimeno 1999 Castellano, E.A. - Gimeno, H., *Tres documentos de Hospitium inéditos*, en F. Villar - F. Beltrán (eds.), *Pueblos, Lenguas y Escrituras en la Hispania Prerromana. Actas del VII Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas*, Salamanca 1999, pp. 359-374.
- CNH Villalonga, L., *Corpus Nummum Hispaniae ante Augusti aetatem*, Madrid 1994.
- Correa 1983 Correa, J.A., *Ibérico: CAST(I)LO, IBOLC(A). Latín: CASTVLO, OBVLCO*, «Habis» 14 (1983), pp. 107-113.
- Correa 1996 Correa, J.A., *Grafito paleohispánico hallado en el depósito de Garvão (Ourique, Beja)*, «SPAL» 5 (1996), pp. 167-170.
- Correa 2004 Correa, J.A., *Leyenda monetar y toponimia*, en F. Chaves - F.J. García (ed.), *Moneta qua scripta. La moneda como soporte de escritura*, Madrid 2004, pp. 15-23.
- Curchin 1994 Curchin, L.A., *The Celtiberian Vocable 'kar' in Two Inscriptions from Central Spain*, «ZPE» 103 (1994), pp. 229-230.
- DCPH García-Bellido, M.P. - Blázquez, C., *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos*, Madrid 2001.
- De Hoz 1989 De Hoz, J., *El desarrollo de la escritura y de las lenguas de la zona meridional, en Tartessos. Arqueología protohistórica del Bajo Guadalquivir*, Sabadell 1989, pp. 523-587.
- De Hoz 1995 De Hoz, J., *Escrituras en contacto: ibérica y latina*, en F. Beltrán (ed.), *Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente*, Zaragoza 1995, pp. 57-84.
- De Hoz 1995a De Hoz, J., *Panorama provisional de la epigrafía rupestre paleohispánica*, en A. Rodríguez Colmenero - L. Gasperini (ed.), *Saxa scripta. Actas del Simposio internacional Ibero-Itálico sobre epigrafía rupestre*, Santiago de Compostela 1995, pp. 9-33.
- De Hoz 1999 De Hoz, J., *El origen de las escrituras paleohispánicas quince años después*, en F. Villar - J. D'Encarnação (ed.), *La Hispania prerromana. Actas del VI Coloquio*

- sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica, Salamanca 1999, pp. 171-206.
- De Hoz 2005 De Hoz, J., *Epigrafías y lenguas en contacto en la Hispania antigua*, «Palaeohispanica» 5 (2005), pp. 57-98.
- De Hoz 2005a De Hoz, J., *La lengua y la escritura celtibéricas*, en *Celtiberos. Tras la estela de Numancia*, Soria 2005, pp. 417-426.
- De Hoz 2009 De Hoz, J., *La escritura greco-ibérica*, en *Huellas griegas en la Contestania Ibérica*, Alicante 2009, pp. 30-41.
- De Hoz 2013 De Hoz, J., *La epigrafía lusitana y la intersección de religión y lengua como marcador identitario*, «Revista da Faculdade de Letras» 12 (2013), pp. 87-98.
- De Hoz 2016 De Hoz, J., *Los turdetanos. ¿Quiénes eran y qué hablaban?*, «Cuadernos do Museu» 2 (2016), pp. 200-228.
- Díaz 2011 Díaz, B., *Epigrafía y gobernadores provinciales en Hispania durante la República romana*, «Chiron» 41 (2011), pp. 149-179.
- Díaz et al. e. p. Díaz, B. - Estarán, M.J. - Simón, I., *Writing. Colonization and Latinization in the Iberian Peninsula*, en A.G. Sinner - J. Velaza (ed.), *A Companion to Palaeohispanic Languages and Epigraphies*.
- Dubuisson 1982 Dubuisson, M., *Y a-t-il une politique linguistique romaine?*, «Ktema» 7 (1982), pp. 187-210.
- Edmondson 2002 Edmondson, J., *Writing in the Province of Lusitania*, en A.E. Cooley, *Becoming Roman. Writing Latin? Literacy and Epigraphy in the Roman West*, Portsmouth 2002, pp. 41-60.
- ELRH Díaz, B., *Epigrafía latina republicana de Hispania*, Barcelona 2008.
- Encarnação 1995 Encarnação, J. D', *Roma e as primeiras culturas epigráficas da Lusitânia ocidental*, en F. Beltrán (ed.), *Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente*, Zaragoza 1995, pp. 255-269.
- Estarán 2011 Estarán, M.J., *La emisión bilingüe de Tamusia*, en *Ars metallica: monedas y medallas*, Madrid 2011, pp. 585-598.
- Estarán 2016 Estarán, M.J., *Epigrafía bilingüe del Occidente romano. El latín y las lenguas locales en las inscripciones bilingües y mixtas*, Zaragoza 2016.
- Faria 1994 Faria, A., *Nomes de magistrados em moedas hispânicas*, «Portugalia» 15 (1994), pp. 33-60.
- Fatás 1980 Fatás, G., *Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). II Tabula Contrebiensis*, Zaragoza 1980.
- Fernandes et al. 2009 Fernandes, L. da Silva - Sobral da Silva Carvalho, P. - Figueira, N., *Divinidades indígenas numa ara inédita de Viseu*, «Palaeohispanica» 9 (2009), pp. 143-155.
- García Riaza 2005 García Riaza, E., *Lengua y poder. Notas sobre los orígenes de la latinización de las élites celtibéricas (182-133 a.C.)*, «Palaeohispanica» 5 (2005), pp. 637-655.
- García y Bellido 1966 García y Bellido, A., *Las trullae argenteas de Tiermes*, «AEspA» 39 (1966), pp. 113-123.
- García y Bellido 1966a García y Bellido, A., *Tessera hospitalis del año 14 de la era hallada en Herrera de Pisuerga*, «BRAH» 159 (1966), pp. 149-166.
- García y Bellido 1967 García y Bellido, A., *La latinización de Hispania*, «AEspA» 40 (1967), pp. 3-29.
- Gómara 2007 Gómara, M., *Una inscripción paleohispánica sobre cerámica altoimperial en Cascante (Navarra)*, «Palaeohispanica» 7 (2007), pp. 263-268.

- Gómez Moreno 1949 Gómez Moreno, M., *La escritura ibérica y su lenguaje*, en M. Gómez Moreno, *Misceláneas. Historia, arte, arqueología*, Primera serie. *La antigüedad*, Madrid 1949, pp. 257-281.
- Gómez Moreno 1949a Gómez Moreno, M., *De epigrafía ibérica: el plomo de Alcoy*, en M. Gómez Moreno, *Misceláneas. Historia, arte, arqueología*, Primera serie. *La antigüedad*, Madrid 1949, pp. 219-231.
- Gordon-Gordon 1977 Gordon, J.S. - Gordon, A.E., *Contributions to the Palaeography of Latin Inscriptions*, Milán 1977 (ed. original Berkeley 1957).
- Gorrochategui 2013 Gorrochategui, J., *TOTIVS TREBAQVE: instituciones peregrinas arévacas*, en E. Ortiz de Urbina (ed.), *Magistrados locales de Hispania. Aspectos históricos, jurídicos, lingüísticos*, Vitoria 2013, pp. 159-169.
- Gorrochategui-Vallejo 2010 Gorrochategui, J. - Vallejo, J.M., *Lengua y onomástica. Las inscripciones lusitanas, «Iberografías»* 6 (2010), pp. 71-80.
- Gozalbes 2005 Gozalbes, E., *Lengua latina y pervivencia de las lenguas indígenas en el Occidente romano. Algunos problemas al respecto*, en G. Bravo - R. González (coords.), *La aportación romana a la formación de Europa: naciones, lenguas y culturas*, Madrid 2005, pp. 87-101.
- Guerra 2016 Guerra, A., *Notas sobre as perdurações onomásticas pré-romanas no ocidente peninsular*, en *A Lusitânia entre romanos e bárbaros*, Coimbra 2016, pp. 47-69.
- Hernando Balmori 1935 Hernando Balmori, C., *Sobre la inscripción bilingüe de Lamas de Moledo, «Emerita»* 3 (1985), pp. 77-119.
- Hübner 1885 Hübner, E., *Exempla scripturae epigraphicae Latinae. A Caesaris dictatoris morte ad aetatem Iustiniani*, Berlín 1885.
- IGEP De Hoz, M.P., *Inscripciones griegas de España y Portugal*, Madrid 2014.
- Jordán 2004 Jordán, C., *Celtibérico*, Zaragoza 2004.
- Jordán 2005 Jordán, C., *[K.3.3]: crónica de un teicidio anunciado, «ELEA»* 7 (2005), pp. 37-72.
- Jordán 2007 Jordán, C., *Estudios sobre el sistema dual de escritura en epigrafía no monetar celtibérica, «Palaeohispanica»* 7 (2007), pp. 101-142.
- Jordán 2015 Jordán, C., *La valeur du s diacrité dans les inscriptions celtibères en alphabet Latin, «Études Celtiques»* 41 (2015), pp. 75-94.
- Jordán et al. 2006 Jordán, A.A. - Sesma, J. - Velaza, J., *Una inscripción hallada en Cabezo Lobo (Bardenas Reales, Navarra), «Palaeohispanica»* 6 (2006), pp. 267-277.
- Lara 2007 Lara, G., *Nuevos datos para la contextualización del mosaico helenístico de La Alcudía (Elche, Alicante)*, en L. Abad - J.A. Soler (ed.), *Arte ibérico en la España mediterránea*, Alicante 2007, pp. 156-166.
- Lejeune 1955 Lejeune, M., *Celtiberica*, Salamanca 1955.
- Lejeune 1983 Lejeune, M., *Rencontres de l'alphabet grec avec les langues barbares au cours du I^{er} millénaire av. J.-C.*, en *Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes*, Rome 1983, pp. 731-753.
- López-Martínez 2009 ópez, O. - Martínez, V., *Nuevos resultados en la investigación de la Segunda Edad del Hierro en el Cerro de El Berrueco (Salamanca): el poblado y la necrópolis prerromana de 'Los Tejares'*, en P.J. Sanabria (ed.), *Lusitanos y vettones. Los pueblos prerromanos en la actual demarcación Beira Baixa – Alto Alentejo – Cáceres*, Cáceres 2009, pp. 117-130.
- Luján 2009 Luján, E.R., *Notas sobre algunas inscripciones paleohispánicas, «Palaeohispanica»* 9 (2009), pp. 701-709.
- Marín 1988 Marín, M.A., *Emigración, colonización y municipalización en la Hispania republicana*, Granada 1988.

- Mariner 1987 Mariner, S., *Latín y paleohispánicas, lenguas en contacto*, en J. Gorrochategui - J.L. Melena - J. Santos (ed.), *Actas del IV Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas*, Vitoria 1987, pp. 123-138.
- Martínez - Jordán 2016 Martínez, J.M. - Jordán, C., *Una tésera celtibérica y algunas inscripciones sobre instrumentum procedentes de Graccurreis (Alfaro, La Rioja)*, «Palaeohispanica» 16 (2016), pp. 261-279.
- Michelena 1976 Michelena, L., *Lenguas indígenas y lenguas clásicas en Hispania*, en *Assimilation et resistance à la culture gréco-romaine dans le Monde Ancien*, Bucarest-París 1976, pp. 41-51.
- Mínguez-Díaz 2011 Mínguez, J.A. - Díaz, B., *Grafitos sobre cerámica – ibéricos, latinos, griegos y signos – procedentes del yacimiento romanorrepblicano de La Cabañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza)*, «AEspA» 84 (2011), pp. 51-86.
- Mora 2004 Mora, B., *Notas sobre la escritura latina en la amoneda antigua de Hispania*, en F. Chaves - F.J. García (ed.), *Moneta qua scripta. La moneda como soporte de escritura*, Madrid 2004, pp. 115-122.
- Oroz 1976 Oroz, F.J., *El ibérico, lengua en contacto*, «Fontes linguae Vasconum» 23 (1976), pp. 183-194.
- Palol-Vilella 1987 Palol, P. - Vilella, J., *Clunia II. La epigrafía de Clunia*, Madrid 1987.
- Pancierera 2012 Panciera, S., *La produzione epigrafica di Roma in età repubblicana*, en A. Donati - G. Poma (ed.), *L'officina epigrafica romana. In ricordo di Giancarlo Susini*, Faenza 2012, pp. 167-185.
- Panosa 1996 Panosa, M.I., *Elementos sobre la fase de bilingüismo y latinización de la población ibérica*, en F. Villar - J. D'Encarnação (eds.), *Actas del VI Coloquio sobre lenguas y culturas prerromanas de la Península Ibérica*, Salamanca 1996, pp. 217-246.
- Panosa 2009 Panosa, M.I., *De Kese a Tarraco*, Tarragona 2009.
- Pereira 1995 Pereira, G., *Epigrafía 'política' y primeras culturas epigráficas en el noroeste de la P. Ibérica*, en F. Beltrán (ed.), *Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente*, Zaragoza 1995, pp. 293-326.
- Poccetti 1979 Poccetti, P., *Elementi culturali negli epitafi poetici peligni. I. Questioni ortografiche*, «AION» 1 (1979), pp. 89-98.
- Prosdocimi 1990 Prosdocimi, A.L., *Insegnamento e apprendimento della scrittura nell'Italia antica*, en M. Pandolfini - A.L. Prosdocimi, *Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell'Italia antica*, Firenze 1990, pp. 155-301.
- Prósper 2002 Prósper, B.M., *Lenguas y religiones prerromanas del Occidente de la Península Ibérica*, Salamanca 2002.
- Quintanilla 1998 Quintanilla, A., *Estudios de fonología ibérica*, Vitoria 1998.
- Raddatz 1969 Raddatz, K., *Die Schatzfunde der Iberischen Halbinsel vom ende des dritten bis zur mitte des ersten Jahrhunderts*, Berlin 1969.
- Remesal 1999 Remesal, J.M., *En torno a una nueva tésera de hospitalidad*, en F. Villar - F. Beltrán (ed.), *Pueblos, Lenguas y Escrituras en la Hispania Prerromana. Actas del VII Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas*, Salamanca 1999, pp. 595-603.
- RIG *Recueil des inscriptions gauloises*, Paris 1985-2002.
- Ripollès 1994 Ripollès, P.P., *Circulación monetaria en Hispania durante el período republicano y el inicio de la dinastía julio-claudia*, en *VIII Congreso Nacional de Numismática*, Madrid 1994, pp. 115-148.

- Rodríguez 2008 Rodríguez, J., *Una nueva tésera con leyenda Avilaca*, en G. Bravo - R. González (coord.), *Asociación interdisciplinar de Estudios Romanos VI*, Madrid 2008, pp.225-236.
- Ruiz 2011 Ruiz, I.D., *Las cecas latinas de la provincia Hispania Ulterior. Acuñaciones y circulación monetaria en el sur peninsular durante el periodo romano-republicano*, Leipzig 2001.
- Sala 1992 Sala, F., *La 'tienda del alfarero' del yacimiento ibérico de la Alcudía (Elche, Alicante)*, Alicante 1992.
- Salinas 1995 Salinas, M., *Los inicios de la epigrafía en Lusitania oriental*, en F. Beltrán (ed.), *Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente*, Zaragoza 1995, pp.281-292.
- Sánchez-García 1988 Sánchez Abal, J.L. - García Jiménez, S., *La ceca de Tanusia*, en *Actas del I Congreso Peninsular de Historia Antigua*, Santiago de Compostela 1988, pp.149-190.
- Schmoll 1956 Schmoll, U., *Die Sprachen der Vorkeltischen Indogermanen Hispaniens und das Keltiberische*, Wiesbaden 1956.
- Siles 1978 Siles, J., *Einheimische Eigennamen auf einem hellenistischen Mosaik*, «Beiträge zur Namenforschung» 13 (1978), pp.331-340.
- Simón 2011 Simón, I., *Interpunciones palaeohispanicas*, «Epigraphica» 73 (2011), pp.87-108.
- Simón 2012 Simón, I., *La letra Q y los genitivos de plural de las llamadas 'unidades organizativas'*, «Gerión» 30 (2012), pp.133-147.
- Simón 2013 Simón, I., *Los soportes de la epigrafía paleohispánica. Inscripciones sobre piedra, bronce y cerámica*, Zaragoza-Sevilla 2013.
- Simón 2013a Simón, I., *El final de las escrituras paleohispánicas*, «Palaeohispanica» 13 (2013), pp.167-186.
- Simón 2014 Simón, I., *Inscripciones celtibéricas en alfabeto latino*, en F. Burillo (ed.), *VII Simposio sobre los celtiberos. Nuevos hallazgos. Nuevas interpretaciones*, Teruel 2014, pp.493-500.
- Simón 2015 Simón, I., *Note de lecture sur une brève inscription de Botorrita (Contrebia Belsaisca)*, «Études Celtiques» 41 (2015), pp.59-74.
- Simón-Jordán 2014 Simón, I. - Jordán, C., *Ildi: un grafito de La Alcudía de Elche (Alicante)*, «Archivo de Prehistoria Levantina» 30 (2014), pp.263-273.
- Torija-Baquedano 2007 Torija, A. - Baquedano, M.I., *Las tesserae de la Colección Cerralbo, viejas conocidas, nuevas perspectivas*, «Palaeohispanica» 7 (2007), pp.269-336.
- Tovar 1958 Tovar, A., *Notas epigráficas sobre objetos del Museo Arqueológico Nacional*, «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 61/2 (1958), pp.577-586.
- Tovar 1959 Tovar, A., *Las inscripciones celtibéricas de Peñalba de Villastar*, «Emerita» 27 (1959), pp.349-365.
- Tovar 1966-1967 Tovar, A., *L'inscriptions du Cabeço das Fraguas et la langue des Lusitaniens*, «Études celtiques» 11 (1966-1967), pp.237-268.
- Untermann 1965 Untermann, J., *Elementos de un atlas antroponímico de la Hispania antigua*, Madrid 1965.
- Untermann 1995 Untermann, J., *Epigrafía indígena y romanización en la Celtiberia*, en F. Beltrán (ed.), *Roma y el nacimiento de la cultura epigráfica en Occidente*, Zaragoza 1995, pp.197-208.
- Untermann 1995a Untermann, J., *La latinización de Hispania a través del documento monetar*, en M.P. García-Bellido - R.M. Sobral, *La moneda hispánica ciudad y territorio*, Madrid 1995, pp.305-316.

- Vallejo 2005
Vallejo 2013
Vidal-Magnol 1983
Villar 1995
Villar-Pedrero 2001
Villar et al. 1999
Wodtko 2000
Zucca 1994
- Vallejo, J.M., *Antroponimia indígena de la Lusitania romana*, Vitoria 2005.
Vallejo, J.M., *Hacia una definición del Lusitano*, «Palaeohispanica» 13 (2013), pp. 273-291.
Vidal, M. - Magnol, J.P., *Les inscriptions peintes en caractères ibériques de Vieille-Toulouse (Haut-Garonne)*, «RAN» 16 (1983), pp. 1-28.
Villar, F., *Estudios de Celtibérico y de toponimia prerromana*, Salamanca 1995.
Villar, F. - Pedrero, R., *La nueva inscripción lusitana: Arroyo de la Luz III*, en F. Villar - M.P. Fernández (ed.), *Religión, lengua y cultura prerromanas de Hispania. VIII Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas*, Salamanca 2001, pp. 663-698.
Villar, F. - Ortega, J. - Almagro-Gorbea, M., *Una nueva inscripción lusitana. Arroyo de la Luz III*, «Complutum» 10 (1999), pp. 167-174.
Wodtko, D.S., *Monumenta Linguarum Hispanicarum, V/1. Wörterbuch der keltiberischen Inschriften*, Wiesbaden 2000.
Zucca, R., *Sui tipi di interpunzione nelle iscrizioni latine dell'età più antica alla fine della repubblica*, en *Miscellanea greca e romana* 18 (1994), pp. 123-150.

Ignacio Simón Cornago

???????

???????